

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Psychomotoriktherapie 2016/2019

Relevante Aspekte zur Förderung der Bewegungsentwicklung

IMPULSKURS FÜR LEITENDE VON JUNGWACHT BLAURING ZUM THEMA
BEWEGUNGSENTWICKLUNG BEI 4- BIS 10-JÄHRIGEN KINDERN

Bachelor-Arbeit

Eingereicht von: Nora Furrer, Rebekka Müller

Begleitung: Christina Bär, MSc

Datum der Abgabe: 10. Mai 2019

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Wissensstand der Leitenden von Jungwacht Blauring bezüglich der Bewegungsentwicklung von Kindern im Alter von 4 - 10 Jahren. Mittels eines eintägigen Impulskurses in Zusammenarbeit mit Jungwacht Blauring Luzern und unterstützt durch Jugend+Sport wurde mit interessierten Leitenden das Wissen zur Bewegungsentwicklung vertieft. Voraussetzung für die Durchführung dieses Kurses bilden die Grundlagen zur Theorie der Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-jährigen Kindern. Die theoretische Auseinandersetzung umfasst demnach Fachwissen zur Bewegungsentwicklung und zur Bedeutung der Bewegungsförderung bei 4- bis 10-Jährigen im Rahmen der Aktivitäten von Jungwacht Blauring. Die Beschreibung der Umsetzung stellt die konkrete Durchführung des Kurses dar und zeigt ein mögliches Angebot zu diesem Thema. Der durch die Arbeit entwickelte Kurs soll Leitende von Jungwacht Blauring für die Bewegungsentwicklung von 4- bis 10-jährigen Kindern sensibilisieren und ihren Wissensstand erweitern.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Ausgangslage und Problemstellung	4
1.2	Fragestellung	5
1.3	Projektziel	5
2	Theoretische Grundlagen	6
2.1	Bewegungsförderung als Prävention in Jungwacht Blauring	6
2.1.1	Bedeutung der Bewegungsförderung bei 4- bis 10-Jährigen	6
2.1.2	Prävention	8
2.1.3	Bedeutung der Bewegung in Jungwacht Blauring	8
2.1.4	Vorhandenes Förderpotential	9
2.2	Bewegungsentwicklung	11
2.2.1	Begriffsklärung	11
2.2.2	Phasen des motorischen Lernens	13
2.2.3	Motorische Basisfähigkeiten und -fertigkeiten.....	15
2.2.4	Frühes Kindesalter	16
2.2.5	Mittleres Kindesalter	20
2.2.6	Zusammenfassende Gewichtung	22
3	Impulskurs.....	23
3.1	Umsetzung und Zielgruppe	23
3.2	Rahmenbedingungen	23
3.3	Ablauf.....	24
3.4	Methoden zur Informationsweitergabe.....	24
3.5	Planung Inhalt	25
4	Auswertung und Diskussion	28
4.1	Auswertung Projekttag	28
4.2	Diskussion der Arbeit	29
4.2.1	Beantwortung der Fragestellungen.....	29
4.2.2	Kritische Reflexion	31
5	Zusammenfassung & Ausblick	32
6	Tabellenverzeichnis.....	33
7	Literaturverzeichnis	34
8	Anhang.....	36

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Als erfahrene Blauringleiterinnen und zukünftige Psychomotoriktherapeutinnen sind wir an der präventiven Arbeit in Jugendvereinen und der Förderung der kindlichen Entwicklung interessiert. Wir schätzen die vorhandenen Angebote und wollen die Bemühungen der Leitenden sowie die vorhandenen Ressourcen im Bereich der Jugendarbeit von Jungwacht Blauring (im folgenden Jubla) noch effizienter nutzen und fördern.

Mit mehr als 30'000 Mitgliedern zählt die Jubla zu den grössten Jugendverbänden der Schweiz. In über 400 Scharen gestalten Leitende vielfältige Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche, unter anderem in den verschiedenen Bereichen der Motorik. Die meisten Scharen bieten eine sinnvolle und bewegte Freizeitbeschäftigung für Kinder ab der dritten Schulklasse an. Als Schar bezeichnet man eine Untergruppe der Jubla Schweiz in einer Gemeinde oder Region. Die enge Zusammenarbeit mit Jugend+Sport (im folgenden J+S) zeigt den Stellenwert von Sport und Bewegung im Angebot der Jubla. In den verschiedenen Ausbildungskursen erlernen die Leitenden unter anderem Grundlagen zum Leiten von verschiedenen Personengruppen, Planen von sinnvollem Programm, Durchführen von J+S-Aktivitäten und Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Die Jubla bietet, in Zusammenarbeit mit J+S, Angebote für verschiedene Zielgruppen an. Diese Angebote werden unterteilt in die beiden Kategorien Kindersport für 5- bis 10-Jährige und Jugendsport für 10- bis 20-Jährige. Im Kanton Luzern gibt es zurzeit einen Einführungskurs Kindersport, welcher in eine weiterführende Ausbildung integriert und dadurch nur für eine begrenzte Anzahl Leiter zugänglich ist. Durch die eigene Teilnahme an diversen Kursen und dem Mitleiten von Ausbildungskursen von J+S, kamen wir zur persönlichen Einschätzung, dass das Vermitteln des Wissens über die Bewegungsentwicklung in der Ausbildungsstruktur der Jubla Luzern zu kurz kommt.

Motorische Fertigkeiten wie Klettern, Laufen, Hüpfen, Schwingen, Werfen, Fangen oder Balancieren gehören zu den Bewegungsgrundformen von J+S, welche mit Kindersportangeboten abgedeckt werden sollten, um dem Leitgedanken des vielseitigen Bewegens und des Aneignens einer breiten Basis an motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten gerecht zu werden. Diese Bewegungsformen sind auch in der Psychomotorik stark verankert. Durch unsere Ausbildung zu Psychomotoriktherapeutinnen ist uns aufgefallen, dass in verschiedenen Bereichen der motorischen Entwicklung grosses Präventionspotenzial in der Arbeit der Jubla vorhanden ist, welches bisher nicht optimal genutzt wird.

In unserer Bachelor-Arbeit möchten wir aufzeigen, wie im Rahmen der Jubla Kinder im Vorschulalter und frühen Kindesalter im Bereich der Bewegungsentwicklung optimal gefördert

werden können. Wir werden auf das vorhandene Potenzial, die noch nicht optimal genutzten Ressourcen der Jubla und auf die verschiedenen Schritte der motorischen Entwicklung in der theoretischen Auseinandersetzung genauer eingehen. Um unser Wissen sinnvoll einsetzen zu können, werden wir im Rahmen eines Impulskurses der Jubla Luzern die Thematik den Leitenden verschiedener Scharen näherbringen und veranschaulichen. Unser Ziel ist es, dass die Leitenden der Jubla für die Thematik der motorischen Entwicklung sensibilisiert werden, sich dem Förderpotenzial, welches sie ausschöpfen können, bewusst sind und das angeeignete Wissen künftig in die Planung ihrer Angebote miteinbeziehen.

1.2 Fragestellung

Aus den oben genannten Überlegungen formulieren wir folgende Fragestellungen, welche wir mit unserer Arbeit beantworten möchten:

1. Welche Relevanz zeigt sich in der Förderung der Bewegung im Alter von 4 - 10 Jahren?
2. Warum ist es von Bedeutung, dass Leitende von Jungwacht Blauring Informationen zur Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-jährigen Kindern erhalten?
3. Welche Aspekte der Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-jährigen Kindern sind für Jungwacht Blauring Leitende relevant?
4. Wie kann ein Kursangebot zum Thema Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-jährigen Kindern im Rahmen von Jungwacht Blauring sinnvoll gestaltet werden?

1.3 Projektziel

Mit einem Weiterbildungstag zum Thema Bewegungsentwicklung bei Kindern zwischen 4 und 10 Jahren, möchten wir den Leitenden der Jubla die Bedeutung ihrer Arbeit und das bisher noch nicht genutzte Potenzial der Bewegungsförderung von jüngeren Kindern aufzeigen.

Im ersten Schritt unserer Arbeit werden wir uns mit den theoretischen Grundlagen der Motorik und verschiedener Literatur zum Thema Bewegungsentwicklung befassen. Unter anderem werden wir aufzeigen, welchen Stellenwert die Bewegungsförderung bei 4- bis 10-Jährigen einnimmt und welche Bedeutung sie im Alltag der Jubla innehat. Mit den theoretischen Inhalten unserer Arbeit möchten wir die Relevanz des geplanten Impulskurses aufzeigen. Die erarbeiteten Grundlagen werden wir so zusammentragen, dass sie sinnvoll gebündelt und mit praktischen Beispielen verknüpft an die Kursteilnehmenden weitergegeben werden können. Das Ziel unserer Arbeit und somit des Impulskurses ist es, die Leitenden der Jubla auf das Thema Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-jährigen Kindern zu sensibilisieren, damit sie ein dem Alter oder dem Entwicklungsstand entsprechendes Programm gestalten können.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Bewegungsförderung als Prävention in Jungwacht Blauring

2.1.1 Bedeutung der Bewegungsförderung bei 4- bis 10-Jährigen

Durch Bewegung entdeckt ein Kind sich und die Welt, durch seinen Körper und seine Sinne lernt es seine Umwelt kennen. Es begegnet täglich neuen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Damit das Kind die Welt durch sein eigenes Handeln entdecken kann, müssen vielfältige Gelegenheiten vorhanden sein, in denen es seinem Bewegungsdrang und dem natürlichen Bedürfnis des Erprobens und Experimentierens nachkommen kann. Das Kind wird durch die zunehmende Technisierung und den hohen Medienkonsum in seinem Bedürfnis selbst zu handeln immer mehr eingeschränkt, der kindliche Bewegungsraum wird immer kleiner (Zimmer, 2014, S. 15–16). Das Lernen in der Kindheit hängt stark mit Bewegung und Wahrnehmung zusammen. Gelernt wird über konkrete Handlungen und den Einsatz der verschiedenen Sinne. Hinzu kommt, dass durch die Bewegung die motorischen Zentren im Hirn aktiviert werden, welche mit der Informationsverarbeitung, mit dem Lernen und der Speicherung von Inhalten zusammenhängen (Zimmer, 2009, S. 24–25). Diese Aussagen stammen aus der kindzentrierten Arbeit von Renate Zimmer und zeigen auf, dass die Bewegung eine sehr zentrale Bedeutung für die Entwicklung des Kindes hat. Von dieser Annahme wird nicht nur in der kindzentrierten Arbeit ausgegangen, auch die Sportmotorik vertritt einen sehr ähnlichen Standpunkt. Meinel und Schnabel schreiben dazu, dass das Kind die Welt entdeckt indem es sich bewegt und im Spiel tätig ist. Dadurch kann es seinen Lebensraum durch Begreifen, Be-tasten, Be-handeln und Be-sichtigen, also immer durch Bewegung entdecken und kennenlernen (Meinel & Schnabel, 2015, S. 20).

Aufgrund dieser unterschiedlichen Perspektiven, die beide davon ausgehen, dass die Bewegung die Entwicklung des Kindes massgeblich beeinflusst, kann man davon ausgehen, dass die Bewegung und deren Förderung zentral ist in der Arbeit mit Kindern.

Die von Zimmer bereits erwähnte Tatsache, dass ein Kind, zumindest im Bereich der Motorik, genügend Bewegungsraum und vielfältige Gelegenheiten braucht um zu erproben, zu experimentieren und sich zu entwickeln, wird durch einen Zeitungsartikel zur Mobak-Studie (motorische Basiskompetenzen - Studie) unterstützt (Kälin, 2018, S. 5). Gemäss diesem Artikel schneiden Kinder vom Land im Bereich der Motorik besser ab als Kinder aus der Stadt. Der Mitautor der Studie Christian Herrmann sagt darin, dass man annimmt, dass dies mit dem grösseren Freiraum, der den Kindern auf dem Land für Bewegung zur Verfügung steht, zusammenhängt.

Folglich kann man sich fragen, was passiert, wenn dieser Bewegung zu wenig Beachtung geschenkt wird. Bewegungsmangel, der oft bereits in der Kindheit entsteht, bringt vielfältige gesundheitliche Risiken mit sich. Beispiele dafür werden im Artikel «Ein Schulinterventionsprogramm zur Verbesserung der Gesundheit und Fitness bei Kindern im Alter von 6 - 13 Jahren (Kinder- und Jugendsportstudie [KISS])» genannt. Demnach ist das Risiko, dass Menschen, die sich in der Kindheit zu wenig bewegen, später an koronaren Herzkrankheiten, Diabetes Typ II, Übergewicht oder Osteoporose leiden, höher als bei Kindern, die sich oft bewegen. Man geht davon aus, dass die Problematik des Bewegungsmangels ihren Ursprung bereits im Kindesalter hat. Durch den gesteigerten Medienkonsum, die eingeschränkten Bewegungsfreiräume und veränderte Essgewohnheiten werden die Lebensweisen vieler Kinder stark beeinflusst. Inzwischen ist jedes vierte bis fünfte Kind in der Schweiz übergewichtig. Hinzu kommt, dass die Fitness der Kinder in den vergangenen 20 Jahren um 8 - 10 % abgenommen hat. Es ergibt sich, dass sich Kinder, die übergewichtig sind und zusätzlich motorische Schwierigkeiten haben, noch weniger bewegen und somit immer grössere Probleme bekommen (Knöpfli et al., 2007). Diese negativen Folgen von Bewegungsmangel lassen darauf schliessen, dass Bewegung sehr wichtig ist.

Im Review von Rolf Schwarz (2014) wird festgehalten, dass sich Bewegungsprogramme meistens signifikant positiv auf die motorische Leistung auswirken. Dies ist bei 10 von 14 betrachteten, Längsschnittstudien der Fall. Gemäss dem Artikel steht die Motorik auch mit der Kognition in Zusammenhang und beeinflusst diese positiv (Schwarz, 2014). Dieses Review weist darauf hin, dass es einen klaren Unterschied macht, ob Kinder in ihrer Bewegung gefördert werden oder nicht. Dies betont die Bedeutung der Bewegungsförderung. Der bestehende Zusammenhang zwischen Motorik und Kognition zeigt auf, dass die Bewegungsentwicklung nicht isoliert betrachtet werden kann.

Des Weiteren wird im Artikel zum Bewegungsverhalten von Primarschulkindern in der Schweiz dargestellt, dass die körperliche Aktivität von Primarschulkindern am Wochenende tiefer ist als während der Woche (Moses et al., 2007). Deshalb scheint es wichtig, dass man in der Prävention genau an diesem Punkt, also an der Freizeitgestaltung der Kinder am Wochenende ansetzt. Dabei gibt es unserer Meinung nach zwei Bereiche, in welchen man Einfluss nehmen kann. Zum Einen ist dies das familiäre Umfeld des Kindes, insbesondere die Eltern. Zum Anderen sind es Freizeitangebote, die vorwiegend am Wochenende stattfinden. Die Jubla stellt ein solches Angebot für Kinder bereit, welches im Kapitel 2.1.3 genauer beleuchtet wird.

2.1.2 Prävention

In diesem Unterkapitel wird der Begriff der Prävention definiert und die unterschiedlichen Arten der Prävention werden erläutert. Die Definitionen richten sich nach dem Bericht zur Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz. Als Prävention bezeichnet man Massnahmen gegen Gesundheitsstörungen, Krankheiten oder Unfälle. Diese sollen deren Auftreten, Ausbreitung und negative Auswirkungen verhindern. Im Folgenden werden die drei möglichen Formen der Prävention erläutert.

Das Ziel der **Primärprävention** ist es, das Neuauftreten einer Krankheit oder eines Gesundheitsproblems zu verhindern. Dies geschieht über gezielte Massnahmen zur Verringerung oder Abschwächung der Risikofaktoren. Zudem versucht man die entsprechenden Schutzfaktoren zu stärken. Oft richtet man sich mit Primärprävention an die gesamte Bevölkerung.

Die Zielgruppe der **Sekundärprävention** besteht aus Personen und Gruppen mit Risikofaktoren zur Entstehung von Krankheiten oder Störungen oder bei denen bereits erste Symptome vorhanden sind. Man versucht diese möglichst früh zu erkennen und somit möglichst früh entsprechende Interventionen einzuleiten.

Tertiärprävention kommt dann zum Einsatz, wenn eine bestimmte Krankheit bereits besteht. Man versucht dann zu verhindern, dass andere Schädigungen aufgrund dieser Krankheit entstehen (Bundesamt für Gesundheit, 2007).

2.1.3 Bedeutung der Bewegung in Jungwacht Blauring

Was ist Jungwacht Blauring

Die Jubla ist der grösste katholische Kinder- und Jugendverband der Schweiz. Sie bietet Kindern und Jugendlichen vielfältige Freizeitbeschäftigungen. Dabei gibt es Gruppenstunden, die in kleineren, altersgetrennten Gruppen stattfinden, und Scharanlässe, an denen Kinder aus allen Altersgruppen teilnehmen. Zudem werden auch Ferienlager, die meist altersgemischt sind, angeboten. Betreut werden die Kinder von ehrenamtlich arbeitenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Jubla umfasst in der Schweiz zurzeit über 30'000 Mitglieder, verteilt auf 420 Scharen, regionale Untergruppen, in 21 Kantonen (www.jubla.ch).

«In Jungwacht Blauring sind alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen willkommen, unabhängig von Nationalität, kultureller und sozialer Herkunft, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung sowie persönlicher Verfassung.

Wir unterstützen und fördern Massnahmen, die der verbesserten Integration und Entwicklung aller dienen, und stehen ein für Akzeptanz, Gleichstellung und Respekt. In der Jubla zählen Gemeinsamkeiten, nicht Unterschiede» (Jungwacht Blauring Schweiz, 2019, S. 2).

Dieses Zitat aus den Haltungspapieren der Jubla Schweiz und die eindrückliche Zahl der Mitglieder verdeutlichen die Vielfältigkeit der Jubla-Mitglieder.

Bewegung in der Jubla

«Die Jubla bietet Aktivitäten im Freien und in der Natur, um sich zu bewegen und ohne Leistungsdruck Spass zu haben» (Jungwacht Blauring Schweiz, 2018, S. 2).

Diese Aussage stammt aus dem Leitbild der Jubla Schweiz und zeigt auf, dass die Bewegung in der Jubla einen grossen Stellenwert hat. Zudem werden Lager der Jubla in den meisten Fällen durch J+S unterstützt. Um eine solche Unterstützung im Bereich Lagersport/Trekking von J+S zu erhalten, müssen die Kinder täglich mindestens zwei Stunden Sport machen (Gyger, Wüthrich und Züblin, 2013). Auch dies zeigt, dass man sich in der Jubla, besonders in Lagern, oft bewegt. Auch während sonstigen Aktivitäten, sei es in Gruppenstunden oder an Scharanlässen, sind die Kinder oft in Bewegung.

Zielgruppe

Bisher war die Jubla vorwiegend ein Angebot für Kinder ab der dritten Primarklasse. Inzwischen gibt es aber auch Scharen die Kinder schon früher, häufig ab dem Kindergartenalter aufnehmen. Diese jüngeren Kinder haben andere Bedürfnisse und stehen in ihrer Entwicklung an einem anderen Punkt als jene Kinder, die bisher Teil der Vereine waren. Bezogen auf die Altersgruppe der unter 10-jährigen Kinder gibt es von der Jubla in Zusammenarbeit mit J+S bereits einen Einführungskurs Kindersport. Dort werden verschiedene Inhalte vermittelt, was es in der Arbeit mit Kindern unter 10 Jahren zu beachten gilt. Ausserdem gibt es auch sehr gute Hilfsmittel zu diesem Thema. Eines davon ist die Broschüre «Hilfsmittel altersgerechte Lageraktivitäten für Kinder». Diese Broschüre gibt Anhaltspunkte und Ideen, wie Kinder bedürfnis- und altersgerecht begleitet und beschäftigt werden können, und worauf bei Aktivitäten je nach Altersgruppe besonders geachtet werden soll. Dies wird anhand von Beispielen mit drei Kindern unterschiedlichen Alters erklärt (Projekt Kindersport in den Jugendverbänden, 2017). Zur Bewegungsentwicklung wird darin hingegen nur sehr wenig erwähnt, obwohl diese besonders bei Kindern zwischen 4 und 10 Jahren von sehr grosser Bedeutung ist.

2.1.4 Vorhandenes Förderpotential

In den vorhergehenden Kapiteln wurde beschrieben, wieso die Bewegung und die Bewegungsförderung bei Kindern im Alter von 4 - 10 Jahren von grosser Bedeutung ist. Zudem wurde die Jubla als Kinder- und Jugendverein dargestellt, und es wurde konkret auf die Erschliessung einer für die Jubla neuen Altersgruppe eingegangen. Die bestehenden Stärken in der Kommunikation sowie das Verbesserungspotential im Bereich der Leiterausbildung

wurden dargelegt. Im Folgenden möchten wir nun konkret darauf eingehen, wieso es lohnend ist, Jubla-Leitende für die Bewegungsentwicklung von 4- bis 10-jährigen Kindern zu sensibilisieren und sie in diesem Bereich weiterzubilden.

Die Kinder, die Teil der Jubla sind, kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen, haben unterschiedliche kulturelle und sozio-ökonomische Hintergründe und sind unterschiedlichen Alters. Somit können über ein Weiterbildungsangebot für Leitende sehr viele unterschiedliche Kinder erreicht werden. Diese können vom erweiterten Wissen der Leitenden profitieren und es kann über ein niederschwelliges Angebot Präventionsarbeit für eine breite Zielgruppe geleistet werden.

Bei Jubla-Anlässen ist Bewegung meistens Teil des Programms, egal ob man draussen vielfältige Spiele macht, eine Wanderung unternimmt, mit den Kindern neue Pioniertechniken, wie zum Beispiel Knöpfe, lernt oder ob man sich drinnen mit feinmotorischen Aufgaben wie Basteln oder Freundschaftsbänderknüpfen beschäftigt. Hier wird bereits sehr wertvolle Präventionsarbeit geleistet, indem Kinder in ihrer Freizeit überhaupt bewegten Beschäftigungen nachgehen. Zusätzliches Wissen über die Bewegungsentwicklung der Kinder ist hier von grosser Hilfe, damit die Leitenden die Kinder mit den geplanten Aktivitäten gezielter bei ihrem Entwicklungsstand abholen und sie bei den weiteren Entwicklungsschritten unterstützen können. In der sonst sehr fundierten Leiterausbildung der Jubla ist die Bewegungsentwicklung der Kinder bisher leider kaum Bestandteil.

Im Kapitel 2.1.1 wird beschrieben, dass Bewegungsförderungsprogramme in der Regel positive Effekte zeigen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass auch gezieltere Bewegungsförderung in der Jubla solche positiven Effekte hervorbringen kann. Mit altersentsprechenden Angeboten können Kinder zur Bewegung motiviert werden und die Gefahr von Bewegungsmangel sinkt, womit auch das Risiko verschiedener Erkrankungen, die durch Bewegungsmangel begünstigt werden, verringert werden kann.

Die altersgemischten Aktivitäten der Jubla bieten gerade für die jüngeren Kinder viele Chancen. Sie können von den Älteren durch Nachahmen lernen. Die älteren Kinder können sie unterstützen und ihnen helfen schwierige Aufgaben zu bewältigen. Jedoch bestehen auch Risiken, besonders wenn sehr junge Kinder in der Gruppe dabei sind. Es kann schnell passieren, dass die Kinder mit gestellten Aufgaben überfordert sind. Man vergisst zum Beispiel, dass noch gar nicht alle Kinder in diesem Alter einen Purzelbaum ausführen können, und löst damit unter Umständen Frustration und Enttäuschung aus. Ein Weiterbildungstag zum Thema Bewegungsentwicklung bei Kindern zwischen 4 und 10 Jahren soll die Leitenden sensibilisieren, sich bei der Planung ihrer Angebote folgende Fragen zu überlegen: Können alle Kinder bei dieser Aufgabe mitmachen? Welche Schwierigkeiten können für die kleineren Kinder auf-

treten? Wie kann man diese überwinden? Welche Voraussetzungen bezogen auf die Motorik sind nötig, damit die Kinder die Aufgaben lösen oder am Spiel teilnehmen können?

Es steht eindeutig fest, die Jubla setzt sich im Bereich der Bewegung ein. Trotzdem besteht noch Förderpotential, besonders im Vermitteln von Wissen über die Bewegungsentwicklung von Kindern, welches ausgeschöpft werden soll.

2.2 Bewegungsentwicklung

Gehen, Klettern, Werfen, Balancieren, Fahrradfahren, Fussballspielen und viele weitere Bewegungsformen sind für die meisten Menschen selbstverständliche Aktivitäten, welche ohne grosse Überlegungen ausgeübt werden können. Im Laufe der Lebenszeit eignet sich der Mensch verschiedene motorische Handlungen an (Schott & Munzert, 2010, S. 12). Wir gehen in unserer Arbeit von einer durchschnittlichen Bewegungsentwicklung aus, sind uns jedoch bewusst, dass jede Entwicklung individuell verläuft und Abweichungen vom normalen Entwicklungsverlauf vorkommen. Wir verwenden den Begriff Bewegungsentwicklung in unserer Arbeit vereinfachend für die verschiedenen komplexen Prozesse der motorischen Entwicklung.

2.2.1 Begriffsklärung

Motorik

Unter Motorik wird die Gesamtheit aller Steuerungs- und Funktionsprozesse verstanden, welche die Grundlage für Haltung und Bewegung bilden. Die Motorik als Gesamtheit wird in motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten unterteilt. Unter den motorischen Fähigkeiten werden die Strukturen und Funktionen, welche für das Zustandekommen von Bewegungshandlungen verantwortlich sind, zusammengefasst (Bös & Ulmer, 2003, S. 16–18; Wagner, 2011, S. 27). Fähigkeiten sind generalisierte oder individuelle Voraussetzungen zur Ausübung von bestimmten Tätigkeiten oder Handlungen (Wagner, 2011, S. 29). Die sichtbaren Komponenten einer solchen Bewegungshandlung bilden die motorischen Fertigkeiten, welche wiederum in Grundfertigkeiten wie Laufen, Springen und Werfen sowie komplexere Fertigkeiten wie Dribbeln, Fahrradfahren, Schwimmen unterteilt werden. Die motorischen Fähigkeiten bilden die Basis einer Bewegungshandlung und sind verantwortlich für das Niveau der ausgeführten Fertigkeiten (Bös & Ulmer, 2003, S. 16). Vor allem im Kindes- und Jugendalter eignen wir uns die meisten grundlegenden motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten an.

Motorisches Lernen

Die erfahrungsabhängigen Veränderungen der Funktionsprozesse und Bewegungssteuerungen, welche zu relativ überdauernden Veränderungen im Verhaltenspotenzial führen und nicht

nur mit den kognitiven Fertigkeiten erlernt, sondern mit dem ganzen Körper erfasst werden, fasst man unter dem Begriff motorisches Lernen zusammen (Birklbauer, 2012, S. 21; Schott & Munzert, 2010, S. 9–13). Für permanente Veränderungen der Bewegungsleistung ist Übung zwingend notwendig (Cratty, 1979, S. 9). Nach Singer & Munzert wird mit dem Lernen und den damit eintretenden Veränderungen ein Vorgang bezeichnet, welcher durch die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen ausgelöst wird (Gabler, 1986; S. 107). Diese Veränderungen der motorischen Funktionsprozesse finden in unterschiedlichen Lebensabschnitten statt. In der Regel sind sie in grössere Zeitabschnitte (Jahre, Jahrzehnte) einzuordnen.

Lernen allgemein, natürlich auch das motorische Lernen, ist von bestimmten Reizen abhängig. Ein Lernprozess findet erst dann statt, wenn die Verbindung zwischen den Reizen und den darauffolgenden Reaktionen intensiver wird (Cratty, 1979, S. 3). Dies zeigt, dass das Lernen von bestimmten Bewegungsformen beispielsweise erst dann Sinn macht, wenn das Individuum bereit ist sich auf die Reize einzulassen, denn nur so sind die Bedingungen für einen Lernprozess gegeben.

Motorische Entwicklung

Die motorischen Lern-, Wachstums- und Reifungsprozesse definieren zusammen die motorische Entwicklung (Schott & Munzert, 2010, S. 12–13). Hierfür trifft man oft auch den Begriff Bewegungsentwicklung an, da unter Motorik die Bewegungsfähigkeit und zusammenfassend die verschiedenen Bewegungsfertigkeiten verstanden werden. Die motorische Entwicklung beinhaltet sowohl die Aussensicht als auch die Innensicht von Bewegungen. Die beobachtbaren Produkte, wie Bewegungen und Haltungen, bilden den einen Teil und die körperinternen Prozesse, wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination den anderen (Bauer, Bös, Conzelmann und Singer, 2009, S. 17–24). Die motorische Leistungsfähigkeit kann in verschiedene Ebenen eingeteilt werden. Zum Einen in die konditionellen, energetischen und zum Anderen in die koordinativen, informationsorientierten Fähigkeiten. Die nicht direkt beobachtbaren Konstrukte werden als koordinative Fähigkeiten bezeichnet. Gemäss Untersuchungsergebnissen können bestimmten Lebensabschnitten durchschnittliche Veränderungen dieser koordinativen Fähigkeiten zugeteilt werden (Bauer et al., 2009, S. 198–206).

Um genauer auf die Bewegungsentwicklung eingehen zu können, zeigen wir zuerst auf, wie das motorische Lernen beim Menschen funktioniert. Die verschiedenen Bewegungen, welche wir bewusst und unbewusst im Alltag ausführen, mussten wir alle zuerst erlernen. Die Bewegungsentwicklung ist von verschiedenen Phasen gekennzeichnet. Die Phasen zeigen die bedingte Reihenfolge des motorischen Lernens, welche eingehalten und bei der Gestaltung der Lernprozesse berücksichtigt werden muss. Meinel & Schnabel unterteilen die Entwicklung

in Phasen, auf welche wir genauer eingehen werden. Diese Phasen sind jedoch nicht durch eindeutige Übergänge zu unterscheiden, sie zeigen individuelle Verläufe (Meinel & Schnabel, 2015, S. 163).

2.2.2 Phasen des motorischen Lernens

Die Entwicklung der Grobkoordination

Die Entwicklung der Grobkoordination bildet die erste Phase des motorischen Lernens. Sie hat zum Ziel neue Bewegungsabläufe kennenzulernen und die Bewegung bei günstigen Bedingungen ausführen zu können. Um die Bedingungen einzuordnen und günstige zu schaffen, werden unter anderem die Umgebung, das Gelände, die Verfassung und die Konzentration des Lernenden betrachtet. Die erste Phase ist der Beginn des Lernprozesses. Die Lernaufgabe wird erfasst, und es entsteht eine erste Vorstellung des Bewegungsablaufes (Meinel & Schnabel, 2015, S. 165–174). Nun steht eine intensive Zeit des Trainings bevor um die Automatisierung der Bewegung zu erreichen. Durch Training ist es möglich neue, zuvor nie durchgeführte Bewegungsformen in das tägliche Bewegungsrepertoire aufzunehmen (Holle, Heine und Schulze, 2016, S. 19). Die gestellten Bewegungsaufgaben werden in den Grundzügen gelöst, jedoch meistens noch mit einigen Mängeln in der Bewegungsausführung und einer geringen Leistung. Um die motorische Aufgabenstellung vollständig zu erfassen, sind viele Wiederholungen unumgänglich. Es sind einige Versuche notwendig, damit die Gesamthandlung der Bewegungsaufgabe als solche funktioniert und nicht in Einzelaktionen zerfällt. Die Steuerungsprozesse der Gliedmassen müssen verfeinert und die Teilbewegungen aufeinander abgestimmt werden, damit ein reibungsloses Zusammenspiel möglich ist. Zur Entwicklung der Grobkoordination gehört auch die intensive Phase des Übens. Wie lang die notwendige Übungszeit dauert, hängt von der Schwierigkeit der motorischen Aufgabe, dem Ausgangsniveau, der Lernmethode und der persönlichen Einstellung des Lernenden ab. Die Zahl der Fehlversuche ist in diesem Stadium noch sehr hoch, jedoch sind die ersten gelungenen Versuche stark motivierende Erfolgserlebnisse. Das Ziel der ersten Lernphase ist es, die Bewegungsausführung mit einer solchen Sicherheit zu beherrschen, dass sie unter normalen günstigen Bedingungen fast jedes Mal gelingt. Im Stadium der Grobkoordination sind noch keine Anpassungen an ungewohnte oder wechselnde Bedingungen möglich. Die mittlerweile erlernten Bewegungsabläufe wirken gesamthaft oft noch verkrampft, werden mit einem mangelnden Bewegungsfluss, nicht abgestimmten Bewegungstempo und gering ausgeprägter Präzision und Konstanz ausgeführt. Damit der Lernende eine klare Bewegungsvorstellung bilden kann, ist in dieser Phase vor allem die Informationsaufnahme über den optischen Analysator, den Bereich des zentralen Sehens, notwendig. Die anderen Analysatoren sind wohl beteiligt, aber haben zunächst noch eine untergeordnete Funktion. Es ist also für den Lernen-

den wichtig, die Bewegungsausführung zu sehen, um sie zu verstehen und umzusetzen. Im weiteren Verlauf des motorischen Lernprozesses werden die Bewegungsvorstellung und -ausführung zunehmend vervollständigt und präzisiert. Die Empfindungen und Wahrnehmungen des gesamten Organismus werden durch kinästhetische, taktile, statico-dynamische, optische und akustische Reize aufgenommen und gespeichert (Meinel & Schnabel, 2015, S. 165–174).

Entwicklung von der Grobkoordination zur Feinkoordination

Die zweite Lernphase, die Entwicklung von der Grobkoordination zur Feinkoordination, geht in der Regel kontinuierlich vor sich. Es werden unterschiedliche Zwischenstadien durchlaufen, in welchen die Grobform des Bewegungsablaufes stetig weiterentwickelt und verbessert wird. Es kann natürlich auch eine zwischenzeitliche Stagnation auftreten, während welcher keine sichtbaren Fortschritte gemacht werden. Nicht selten tritt nach einer Stagnation gleich ein grösserer Fortschritt ein. Mit der Entwicklung der Feinkoordination wird der Bewegungsablauf zu einer annähernd fehlerfreien Ausführung präzisiert. Unter den gewohnten und günstigen Bedingungen soll die Bewegung mit angestrebter Technik und Leichtigkeit erfüllt werden. Es wird ein gut ausgeprägter Bewegungsfluss angestrebt, bei welchem die verschiedenen Phasen der Bewegung fließend verlaufen und der gesamte Bewegungsablauf ohne Unterbrechungen ausgeführt werden kann. Ein Bewegungsablauf im Stadium der Feinkoordination ist zudem durch höhere Leistungen sowie hohe Präzision und Konstanz gekennzeichnet. Jedoch ist die Bewegungsausführung zunächst oft noch nur entweder präzise oder schnell. Die Bewegungsabläufe wirken allgemein harmonischer, zielgenauer und es sind weniger überflüssige Mitbewegungen vorhanden (Meinel & Schnabel, 2015, S. 174–187).

Stabilisierung der Feinkoordination

In der dritten Lernphase soll eine Stabilisierung der Feinkoordination erreicht werden, eine variable Verfügbarkeit wird angestrebt. Die gelernte Bewegung kann auch unter schwierigen und ungewohnten Bedingungen sicher ausgeführt und erfolgreich angewendet werden. Erreicht ein Bewegungsablauf die Phase der stabilen Feinkoordination, spricht man von einer motorischen Fertigkeit, welche jederzeit zur freien Verfügung steht. Der Bewegungsablauf wird automatisiert und die Aufmerksamkeit kann sich immer mehr von der Bewegungsausführung lösen. Das eigentliche Ziel jedes motorischen Lernprozesses, die praktische Anwendung der motorischen Fertigkeit, wird mit einer stabilen Feinkoordination erreicht. Die Bewegung ist so gefestigt, dass sie unter wechselnden Bedingungen mit hoher Präzision und Konstanz ausgeführt werden kann (Meinel & Schnabel, 2015, S. 187–198). Die erlernten Bewegungsmuster müssen jedoch in gewissen Zeitabständen immer wieder verwendet werden, damit das Kind nicht in alte Bewegungsabläufe zurückfällt (Holle et al., 2016, S. 19). Ein klarer Abschluss

dieser dritten Lernphase und des gesamten motorischen Lernprozesses gibt es nicht, denn ein ständiges Weiterlernen ist notwendig, damit kein Rückgang der Stabilität und variablen Verfügbarkeit eintritt (Meinel & Schnabel, 2015, S. 187–198).

2.2.3 Motorische Basisfähigkeiten und -fertigkeiten

Die Bewegungsentwicklung des Menschen verläuft über die gesamte Lebensspanne. Sie beginnt bereits in der pränatalen Phase und schreitet laufend voran bis ins späte Erwachsenenalter hinein. Nach Meinel & Schnabel kann die Bewegungsentwicklung des Menschen in verschiedene Lebensphasen eingeteilt werden. Die Phasen sind durch unterschiedliche Schwerpunkte der Bewegungsentwicklung gekennzeichnet (Meinel & Schnabel, 2015, S. 248). Wir beschäftigen uns in dieser Arbeit hauptsächlich mit den Kennzeichen im frühen und mittleren Kindesalter, dementsprechend mit Kindern von 4 - 10 Jahren.

Um von einem gemeinsamen Grundwissen der Bewegungsentwicklung bis zum frühen Kindesalter auszugehen und dieses als Wissensbasis verwenden zu können, gehen wir kurz auf die wichtigsten Schritte der Bewegungsentwicklung bis zum frühen Kindesalter ein. Die Entwicklung der Bewegung ist bereits in der pränatalen Phase sichtbar. So sind beispielsweise ab ca. der sechsten Schwangerschaftswoche spontane Bewegungsaktivitäten des Embryos sichtbar. Nach der Geburt, im frühen Säuglingsalter, ist bereits die Basis der späteren motorischen Fertigkeiten gelegt. Ungerichtete Massenbewegungen, Strampelbewegungen der Arme und Beine, an welchem ein weites Muskelgebiet beteiligt ist, und die von Geburt an vorhanden Reflexe bilden die Grundlage für die folgenden motorischen Fertigkeiten. Die motorische Entwicklung verläuft vom Anheben des Kopfes im Alter von etwa vier Wochen über die Entwicklung des gezielten Greifens, eine aufrechte Haltung, verschiedene Formen der selbstständigen Fortbewegung bis zum selbstständigen freien Gehen zwischen dem vierten Lebensmonat und dem Erreichen des ersten Lebensjahres. Diese Zeit wird als *Phase der Aneignung erster koordinierter Bewegungen* bezeichnet. Mit dem Schritt des freien Gehens erweitern die Kinder ihren motorischen Aktionsradius enorm. Sie erhalten nun viele neue Möglichkeiten sich aktiv mit der Welt auseinander zu setzen. Im Kleinkindalter entwickeln Kinder dementsprechend eine zunehmende motorische Aktivität und erwerben neue Bewegungsformen. Dazu gehören Gehen, Steigen, Rollen, Balancieren, Rennen, Hüpfen, Kriechen, Klettern, Hängen, Schwingen, Fangen und verschiedene Formen des Werfens. In motorischer Hinsicht wird dieses Alter entsprechend die *Phase der Aneignung vielfältiger Bewegungsformen* genannt. Die im Kleinkindalter erlernten Bewegungen bleiben in Hinsicht auf das motorische Lernen in der ersten Phase des Lernprozesses, dem Stadium der Grobkoordination, stehen. Eine Entwicklung der Feinkoordination oder variablen Verfügbarkeit kann in diesem Alter noch nicht angestrebt

werden, da die Orientierungs-, Kopplungs- und Umstellungsfähigkeiten noch nicht entsprechend entwickelt sind (Meinel & Schnabel, 2015, S. 248–272).

2.2.4 Frühes Kindesalter

Allgemein zählt das frühe Kindesalter als Phase der Vervollkommnung vielfältiger Bewegungsformen und der Aneignung erster Bewegungskombinationen und erstreckt sich vom 4. - 6./7. Lebensjahr (Meinel & Schnabel, 2015, S. 280–284). Durch Übung und Wiederholung in unterschiedlichen Situationen werden die motorischen Kompetenzen erweitert (Bauer et al., 2009, S. 286–300). Es sind individuelle Unterschiede in den folgenden Bewegungsformen sichtbar: Gehen, Klettern, Steigen, Laufen, Springen, Werfen, Fangen, Ziehen, Schieben, Hängen, Schwingen, Wälzen, Rollen, Tragen, Schlagen und Balancieren. Für eine optimale Förderung der Bewegungsentwicklung im frühen Kindesalter sind ein gewisses Mass an Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, sich in geeigneter Umgebung ausgiebig und motorisch vielseitig zu betätigen, notwendig. Ausserdem soll ein Spiel in der Gruppe ermöglicht werden, um das stark vorhandene Geselligkeitsbedürfnis zu stillen und zugleich von den stärker vorhandenen motorischen Impulsen und Anregungen zu profitieren (Meinel & Schnabel, 2015, S. 280–284).

Das frühe Kindesalter bietet günstige Voraussetzungen für den weiteren Verlauf der Bewegungsentwicklung der Kinder. Es werden bedeutsame körperbauliche Veränderungen deutlich, der sogenannte *erste Gestaltwandel* findet statt. Der kindliche Körper verändert sich vom Kleinkindtyp zum Schulkindtyp. Der etwas füllige, pummelige, pausbäckige Körperbau mit eher grossem Kopf, massigem Rumpf und kurzen Extremitäten wird schlanker, körperproportional harmonischer und wirkt allgemein ausgeglichener. Dazu kommen Fortschritte im Spracherwerb und eine dadurch steigende Kommunikationsqualität. Das stark vorhandene Bewegungsbedürfnis und die unermüdlichen vielseitigen Spieltätigkeiten bleiben bestehen. Während in den bisherigen Lebensphasen vor allem die Aneignung von verschiedenen motorischen Fertigkeiten ein wichtiges Thema war, liegt nun das Augenmerk auf der Vervollständigung der Bewegungsabläufe und dem Aneignen von ersten Bewegungskombinationen. Das heisst, die kindlichen Bewegungsformen werden weiterentwickelt und eine quantitative Leistungssteigerung, Qualitätsverbesserung sowie eine Zunahme der variablen Verfügbarkeit der Bewegungsformen werden angestrebt. Die Vervollständigung verschiedener Bewegungsformen zeigt sich in den Bewegungskombinationen, welche hergestellt werden können. Dabei zeigen sich bereits Unterschiede zwischen geschulten und wenig bis nicht geschulten Kindern. Letztere erlernen meistens nur Kombinationen, welche mit den motorischen Grundformen Gehen und Laufen verknüpft sind. Ein Beispiel für eine solche Kombination ist Gehen verbunden mit Ziehen, Schieben oder Tragen. Erhält ein Kind eine sportliche Ausbildung, sind einige weitere Bewegungskombinationen möglich, denn der Bewegungsschatz ist umfassender und die

Schwierigkeitsgrade verfügbarer Bewegungsformen sind bereits deutlich höher. Gegen Ende des frühen Kindesalters sind bereits Kombinationsleistungen, welche 3-5 verschiedene Bewegungsformen umfassen, möglich. Es zeigt sich, dass die Bewegungsentwicklung immer einen individuellen Verlauf nimmt und Umweltfaktoren einen wichtigen Teil dazu beitragen. Zusammen mit den Vervollkommnungstendenzen der motorischen Fähigkeiten steigen auch die koordinativen Fähigkeiten in ihrem Niveau. Die Reaktions- und Gleichgewichtsfähigkeit, Rhythmisierungs- und Differenzierungsfähigkeit sowie die Kopplungs- und Antizipationsfähigkeit werden erhöht. Aber auch die Verbesserung einiger konditioneller Fähigkeiten erfolgt. Die Ausdauerfähigkeit, bestimmte Komponenten der Schnelligkeit und die Fähigkeit zu schnellkräftigen Bewegungen werden gesteigert. Die häufigen Wechsel der Spielhandlungen und schnelle Interessenverlagerung nehmen stetig ab, dafür nimmt die Konzentrationsfähigkeit zu. Die Kinder können sich immer anhaltender mit einer bestimmten Tätigkeit befassen (Meinel & Schnabel, 2015, S. 272–284).

Entwicklung konditioneller Fähigkeiten

In der Entwicklung der Krafftigkeiten gibt es im Vergleich zum Säuglingsalter noch keine starken Veränderungen. Die Maximalkrafftigkeit, die grösstmögliche Kraft, welche die Muskulatur und das Nervensystem willkürlich gegen einen Widerstand aufbringen können, verbessert sich gering. Um diese maximale Kraft zu erlangen, werden alle verfügbaren Muskelfasern beansprucht. Diese konditionelle Fähigkeit bildet die Basis für die Schnellkraft und Kraftausdauer. Auch die Kraftausdauerfähigkeit entwickelt sich im frühen Kindesalter nur gering, da wie bei der Maximalkrafftigkeit im Spiel krafftördernde Tätigkeiten fehlen. Die aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit entwickelt sich hingegen weiter und ab dem fünften und sechsten Lebensjahr sind zusätzliche Entwicklungsschritte im Bereich der Schnelligkeitsfähigkeit zu erkennen. Vor allem eine verbesserte Reaktionsschnelligkeit und ein Anstieg der Bewegungsfrequenzen sind sichtbar (Meinel & Schnabel, 2015, S. 280–284).

Entwicklung koordinativer Fähigkeiten und Beweglichkeit

Durch das Thematisieren der verschiedenen Bewegungsformen wurde bereits auf die koordinativen Fähigkeiten eingegangen. Es wurde aufgezeigt, dass sich diese vor allem im 5. - 7. Lebensjahr stärker entwickeln (Meinel & Schnabel, 2015, S. 280–284). «LEWIN (1975) nennt für 5- bis 6-jährige Kinder zum Beispiel sportliche Bewegungsformen wie Rollen vorwärts und rückwärts, Sprungseilhüpfen, Stützsprünge mit Anlauf, Drehsprünge, Unterschwünge an Reck und Barren, flüchtige Handstände und andere, die koordinativ von den Kindern bewältigt werden können» (Meinel & Schnabel, 2015, S. 282). Im frühen Kindesalter entwickelt sich die Fähigkeit verschiedene Bewegungshandlungen miteinander zu koordinieren. Die Gleichgewichtsfähigkeit und die Rhythmisierungsfähigkeit erreichen ein zunehmend besseres Entwick-

lungsstadium. Im Bereich der Beweglichkeit zeigen sich gegen Ende des frühen Kindesalters gute Beugefähigkeiten in den grossen Körpergelenken, vorhandene Streckfähigkeit in den Hüft-/Schulter- und Kniegelenken und eine ausreichende Beweglichkeit des Rumpfes (Meinel & Schnabel, 2015, S. 280–282).

Weiterentwicklung von Bewegungsformen

In der Bewegungsform **Gehen** zeigen Kinder im Alter von 5 - 7 Jahren deutliche Fortschritte. In diesem Zeitraum sind kaum mehr mangelhafte Gehbewegungen festzustellen. Die Anzahl Schritte in einer Zeiteinheit wird vermindert und die Schrittlänge nimmt durchschnittlich um 10 cm zu. Zudem verändert sich die Schrittgestaltung. Aus der engen, schnellen und trippelnden Art des kleinkindlichen Gehens werden kräftige und raumgreifende Schritte. Die Füsse werden von der Ferse bis zum Abstoss mit dem Fussballen vom Boden abgerollt. Durch das Abrollen wird die Elastizität der Gehbewegung gesteigert (Baur et al., 2009, S. 286–300; Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278). Die Gehbewegung erreicht in der Entwicklungsphase des frühen Kindesalters, ein Stadium, welches über längere Zeit hinweg relativ stabil bleibt und sich erst im Jugendalter nochmals verändert (Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278).

Klettern ist eine der wichtigsten Bewegungsformen im frühen Kindesalter. Sie wird mit viel Freude von den Kindern ausgeführt, denn das zunehmende Können und wachsende Selbstvertrauen können damit optimal zum Ausdruck gebracht werden. Deshalb haben Klettergeräte in der Umwelt des Kindes einen sehr hohen Aufforderungscharakter. Beim Klettern erlangen 5- bis 6-Jährige die grössten Fortschritte. Im Alter von sechs Jahren können brusthohe Hindernisse relativ gut überwunden werden, sofern Übung im Klettern vorhanden ist. Weitere Fortschritte sieht man im Auf- und Abwärtsklettern am Klettergerüst oder an der Sprossenwand (Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278). Gerade um die Bewegungsform Klettern beispielsweise an der Sprossenwand ausüben zu können, ist ein gewisses Mass an vorhandener Muskelkraft Voraussetzung. Das eigene Körpergewicht muss mit den Armen und Händen gehalten werden können (Holle et al., 2016, S. 148). Allgemein kann diese Bewegungsform wesentlich zügiger, schneller und koordinierter ausgeübt werden als in der vorangehenden Entwicklungsphase (Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278).

Im Alter von vier Jahren lernen die Kinder über Hindernisse zu **steigen**. Die meisten Kinder sind in diesem Alter fähig, Treppen langsam im Wechselschritt zu bewältigen. Um das Gleichgewicht dabei halten zu können, werden noch stark die Arme zu Hilfe gezogen. Bewegungsaufgaben mit Hindernissen und Zwischenräumen bis zu 30 cm, welche überwunden werden müssen, sind für Vierjährige noch herausfordernd und können nur langsam, mit grossem Bewegungsumfang und mangelnder Elastizität ausgeübt werden. 5- bis 6-Jährige hingegen können nach einigen Übungsversuchen Hindernisse bis zu 50 cm mit gleichen oder wechseln-

den Höhen und Abständen im Wechselschritt übersteigen und stetig das Tempo der Ausführung steigern. Durchschnittlich erreicht aber ein Drittel der Kinder in der ersten Klasse diesen Entwicklungsstand noch nicht (Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278).

Auch in der Bewegungsform **Laufen** ist ein grosser Fortschritt im 5. - 6. Lebensjahr sichtbar. Während nur 30 % der Vierjährigen eine gute Koordination der Arm- und Beinbewegungen aufzeigen, sind es bei Fünfjährigen bereits 70 - 75 % und im sechsten Lebensjahr steigt der Anteil auf über 90 % an. Die unregelmässigen, kurzen und stampfenden Beinbewegungen verändern sich in der Zeit zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr stark. Es werden immer kraftvollere Abstossimpulse und zunehmende Hubhöhe des Oberschenkels sichtbar, welche unter anderem dazu beitragen, dass die Schrittlänge zunimmt (Baur et al., 2009, S. 286–300; Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278). Um einen kraftvollen Abstoss vom Boden zu erlangen muss jedoch die Muskulatur bereits gut entwickelt sein (Holle et al., 2016, S. 45–46). Des Weiteren ist eine rasche Verbesserung der Laufgeschwindigkeit und Laufgewandtheit festzustellen (Baur et al., 2009, S. 286–300; Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278).

Kinder, welche keine Förderung in der Bewegungsform **Springen** erhalten, zeigen eine relativ langsame und formarme Weiterentwicklung. Es zeigt sich hier ebenfalls die Relevanz einer entsprechenden Schulung. Obwohl Kinder im Alter von 5 - 6 Jahren ausgesprochen gerne springen, sind nur vereinzelte ungeleitete Hüpfspiele zu beobachten. Grundsätzlich könnten Kinder durch Förderung Bewegungsaufgaben wie Weitsprung aus dem Stand, Weit- und Hochsprung mit Anlauf und einfachen Sprungfolgen motorisch umsetzen (Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278).

Bei der Bewegungsform des **Fangens** zeigt sich, dass die Antizipation an die Flugbahn des Balles noch wenig entwickelt ist, deshalb nehmen dreijährige Kinder zu Beginn eine abwartende Haltung ein und sind, um Bälle zu fangen, noch darauf angewiesen, dass sie ihnen brusthoch zugespielt werden (Holle et al., 2016, S. 152–153; Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278). So können sie dem fliegenden Ball die Hände entgegenstrecken und ihn mit dem Zangengriff packen und sichernd an den Körper ziehen. Mit fünf Jahren sind die meisten Kinder, welche etwas Übung im Umgang mit dem Ball besitzen, fähig, geringe Abweichungen beim Zuwerfen mit entsprechender Bewegung auszugleichen. Geübte Kinder können die Flugbahn bereits rechtzeitig und richtig abschätzen und ihre Fangbewegung frühzeitig darauf abstimmen. Diese Antizipation ist eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches Fangen. Der fließende Übergang in anschliessendes Werfen erwerben allerdings erst ca. 10 % der 6- bis 7-Jährigen (Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278).

Werfen ist grundsätzlich eine bereits etwas komplexere Bewegungsform als Fangen, denn hier müssen zusätzliche Komponenten wie Richtungsbestimmung und Entfernungseinschätzung in die Bewegungsausführung miteinbezogen werden (Holle et al., 2016, S. 152–153). Zur Bewegungsform Werfen werden weitere verwandte Bewegungsformen wie Schleudern, Stossen, Schlagen und Schiessen zugeordnet, die bei der Entwicklung eine Rolle spielen und miteinander gemeinsam haben, dass ein Objekt von einer Person beschleunigt wird. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Bewegungsaufgaben im Bereich des Werfens. Zum Einen kann das Ziel sein, das Objekt möglichst weit zu befördern, zum Anderen, es möglichst genau an einem Zielort zu platzieren (Schott & Munzert, 2010, S. 127). Jedoch sind auch hier wichtige Veränderungen in der Bewegungsentwicklung und -ausführung erst ab dem fünften Lebensjahr zu beobachten. Ab diesem Zeitpunkt wird der Rumpf zweckmässig eingesetzt, es entsteht eine fließende Verbindung von Aushol- und Abwurfbewegungen und die Wurfweite und Höhe werden verbessert. Es entwickeln sich in dieser Bewegungsaufgabe ziemlich bald erhebliche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Die Jungs entwickeln in den meisten Fällen eine Wurftechnik mit Rumpfeinsatz und gekreuzter Koordination. Die fließende Verbindung von Anlauf und Wurf gelingt ihnen hingegen nur vereinzelt. Mädchen bleiben im Bereich des Werfens im frühen Kindesalter oft auf einer unvollkommenen Entwicklungsstufe stehen (Meinel & Schnabel, 2015, S. 275–278).

2.2.5 Mittleres Kindesalter

Der Schuleintritt bringt eine deutliche Veränderung der frei verfügbaren Spielzeit mit sich. Ein grosser Teil des kindlichen Alltags wird nun durch die Schule bestimmt. Viel Zeit wird in Lernen und in weitere Pflichten des Schulalltags investiert und es bleibt entsprechend weniger Zeit für das freie Spiel. Deshalb ist es umso wichtiger, dass das ausgeprägte Bewegungsbedürfnis nicht zu kurz kommt. Denn die ungehemmte Bewegungsfreude der Kinder kommt im mittleren Kindesalter stark zum Ausdruck, so dass jegliche Anreize der Umwelt direkt in Bewegung umgesetzt werden und die Kinder sich dadurch dauernd in Bewegung befinden. Sie brauchen nebst dem Schulalltag viel Bewegungsfreiheit, Aufenthalt an der frischen Luft sowie genügend Möglichkeiten um zu spielen, zu explorieren und ihr Bewegungsbedürfnis auszuleben. Dies sind wichtige Faktoren für eine normale körperliche und motorische Entwicklung und das psychische Wohlbefinden des Kindes (Meinel & Schnabel, 2015, S. 285–297).

Mit dem Schuleintritt ist auch der obligatorische zielgerichtete Sportunterricht verbunden, welcher für die Bewegungsentwicklung der Kinder von grosser Bedeutung ist. Ein ebenfalls massgeblicher Faktor ist der ausserschulische Sport, an welchem sich viele Kinder beteiligen und dadurch zusätzliches Training erhalten. Grundsätzlich erwerben die Kinder im mittleren Kindesalter die grundlegenden sportlichen Bewegungsformen sowie einfache Bewegungs-

kombinationen. Entsprechend begabte Kinder erwerben durch gezielte Förderung jedoch bereits etwas schwierigere und kompliziertere Fertigkeiten (Meinel & Schnabel, 2015, S. 285–297).

Entwicklung konditioneller Fähigkeiten

Im mittleren Kindesalter ist weiterhin noch keine grosse Entwicklung der Krafftähigkeit zu beobachten, sofern sie nicht gezielt gefördert wird. Wie bereits gegen Ende des frühen Kindesalters entwickeln sich die Schnelligkeitsfähigkeiten im Vergleich weiterhin ziemlich rasch (Meinel & Schnabel, 2015, S. 285–297).

Entwicklung koordinativer Fähigkeiten

Im Bereich der koordinativen Fähigkeiten zeigen sich im Verlauf des mittleren Kindesalters keine grossen Veränderungen. Die Ausführung verschiedener Fähigkeiten steigert sich wie auch im frühen Kindesalter linear. Gegen Ende des mittleren Kindesalters flacht der bis anhin steile Anstieg der verschiedenen koordinativen Fähigkeiten wie der Gleichgewichtsfähigkeit oder Reaktionsfähigkeit stark ab (Baur et al. 2009, S. 306). Ein wichtiges Merkmal der Bewegungsentwicklung ist die motorische Lernfähigkeit, welche in dieser Entwicklungsphase zunimmt.

Weiterentwicklung von Bewegungsformen

Das **Laufen** gehört im mittleren Kindesalter unter anderem zu den am meisten eingesetzten Bewegungstätigkeiten und wird dementsprechend im Vergleich zu anderen Bewegungsformen am besten beherrscht. Bis zum 9./10. Lebensjahr sind weitere Fortschritte bei den Merkmalen der Laufbewegungen sichtbar. Die Nebenbewegungen werden stetig verringert, die Stärke und das Tempo gesteigert, eine stärkere Vorlage angeeignet, die Mitarbeit der Arme wird verstärkt und der gesamte Bewegungsumfang erhöht.

Springen gehört zu den Bewegungsformen, welche im mittleren Kindesalter von den meisten Kindern sehr gerne ausgeübt werden. Diese wird jedoch deutlich seltener eingesetzt als Laufen, da oft die entsprechenden Gelegenheiten dazu fehlen.

Sowohl das **Werfen** als auch das **Fangen** gehören zu den Bewegungsformen, welche stark übungsabhängig sind. Es zeigen sich deutliche individuelle Unterschiede in der Qualität der Wurfbewegung und der Steigerung der Wurfleistung. Die Wurfbewegung insgesamt entwickelt sich ohne gezielte Schulung nur geringfügig und auch die Antizipation der Flugbahn des Balles beim Fangen verbessert sich lediglich durch systematische Übungen (Meinel & Schnabel, 2015, S. 285–297).

2.2.6 Zusammenfassende Gewichtung

Der Altersabschnitt zwischen dem 4. - 10. Lebensjahr ist für die motorische Entwicklung eine relevante Phase. Massgebend für die Entwicklung in der frühen und mittleren Kindheit sind nicht allein die körperlichen, sondern auch die umweltbedingten Veränderungen. Die erheblichen Wachstumsschritte, die Änderungen der Körperform und die Erweiterung des kindlichen Handlungsradius kennzeichnen diese Entwicklungsphase. Zusätzlich zum familiären Umfeld, eröffnet sich durch den Eintritt in den Kindergarten ein erweitertes soziales Handlungsfeld, welches die Entwicklung des Kindes beeinflusst (Bös & Ulmer, 2003, S. 18).

Die Kinder bringen während dieser Zeit einige wichtige Entwicklungsschritte in der motorischen Entwicklung hinter sich. Die Grundfertigkeiten und verschiedene komplexe Fertigkeiten werden weiterentwickelt. Ebenso erreichen die meisten Bewegungsformen die dritte Lernphase, das heisst eine Stabilisation der Bewegungsausführung, so dass die Bewegung auch unter verschiedenen Bedingungen variabel eingesetzt und ausgeübt werden kann. Mit dem Ende des mittleren Kindesalters, das heisst mit ca. 10 Jahren, tritt in einigen Bereichen der motorischen Entwicklung eine Stagnation ein und der bisherige Anstieg der motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten flacht etwas ab.

Gerade im frühen Kindesalter, das heisst im Alter von 4 - 6/7 Jahren, ist es für die Entwicklung wichtig, dass die Kinder ein entsprechendes Umfeld und die nötige Bewegungsfreiheit erhalten, um Bewegungserfahrungen sammeln zu können. In diesem Alter erlangen verschiedene Bewegungsformen wie Gehen, Klettern und Steigen bereits ein sehr solides Niveau, auf welchem komplexere Bewegungsformen und -kombinationen aufgebaut werden können. Im mittleren Kindesalter werden anschliessend weitere Bewegungsformen wie Laufen, Springen, Werfen und Fangen verbessert und gefestigt.

Dementsprechend lohnt es sich, während dieses Altersabschnitts der motorischen Entwicklung viel Aufmerksamkeit zu schenken und dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, um die Motivation aufrecht zu erhalten und die aktive Ausübung zu fördern.

3 Impulskurs

Gemeinsam mit der Fachstelle Animation der Jubla Luzern erarbeiten wir eine Umsetzungs-idee, um unser erarbeitetes Wissen sinnvoll einsetzen zu können. Wir bringen im Rahmen eines Impulskurses der Jubla Luzern, die Thematik der Bewegungsentwicklung von 4- bis 10-jährigen Kindern den Leitenden verschiedener Scharen näher und veranschaulichen sie. Unser Ziel ist es, dass die Leitenden der Jubla für das Thema der motorischen Entwicklung sensibilisiert werden, sich des Förderpotenzials, welches sie ausschöpfen können, bewusst sind und das erworbene Wissen künftig in die Planung ihrer Angebote miteinbeziehen.

3.1 Umsetzung und Zielgruppe

Wir planen einen eintägigen Kurs zum Thema Bewegungsentwicklung von 4- bis 10-jährigen Kindern. Ein Kurstag, an welchem die Teilnehmenden einerseits wichtige theoretische Inputs zum Thema erhalten, sie andererseits aber auch praktische Erfahrungen sammeln können. Der Impulskurs «Die Kleinen in der Jubla» richtet sich gezielt an Jubla-Leitende der verschiedenen Scharen. Es werden Leitende angesprochen, welche in ihrer Schar eine Kindergruppe leiten oder gar in der Schar- oder Lagerleitung tätig sind und ihr Wissen zur Bewegungsentwicklung jüngerer Kinder vertiefen möchten. Zudem möchten wir Leitende von Scharen erreichen, welche sich vorstellen können, ein Angebot für jüngere Kinder einzuführen und dazu weitere Anregungen erhalten möchten.

3.2 Rahmenbedingungen

Wir melden unseren Kurstag als Impulskurs bei J+S an und setzen uns folgende Rahmenbedingungen:

Kursname	Die Kleinen in der Jubla
Kursart	Impulskurs (0.5 – 3 Tage)
Datum	26.01.2019
Zeit	09.00 – 16.00 Uhr
Ort	Pfarrzentrum, Zumhofstrasse 2, 6048 Horw
Anmeldebeginn	01.11.2018
Anmeldeschluss	12.01.2019
Max. Teilnehmer	30 Personen

3.3 Ablauf

Tabelle 1 Grobprogramm Impulskurs

Kursname: IMPK		«Die Kleinen in der Jubla»		
Kursnummer:		«Jubla107-19»		
Tag, Datum:		Samstag, 26.01.19		
Tagesverantwortliche/r:		Rebekka, Nora		
Organisator: 	08:00	Begrüssung	08:00	
	08:30		08:30	
	09:00		09:00	
	09:30		09:30	
	10:00		Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-Jährigen	10:00
	10:30			10:30
	11:00			11:00
	11:30			11:30
	12:00	Mittagessen	12:00	
Kursdatum: 26.01.2019	12:30		12:30	
	13:00	Erfahrungsbericht	13:00	
Kursort: Horw	13:30	Praktische Umsetzung	13:30	
	14:00		14:00	
	14:30		14:30	
Kurshauptleitung: Flavio Schmidig	15:00		15:00	
	15:30	Auswertung / Abschluss	15:30	
	16:00		16:00	
Mitleitende: Nora Furrer Rebekka Müller	16:30		16:30	
	17:00		17:00	
	17:30		17:30	
	18:00		18:00	
	18:30		18:30	

3.4 Methoden zur Informationsweitergabe

Zur Informationsweitergabe haben wir uns verschiedene Methoden überlegt. Zu Beginn wollen wir herausspüren, was die Teilnehmenden bereits an Vorwissen in den Kurs mitbringen. Dazu setzen wir die Kugellager-Methode ein. Die Teilnehmenden stellen sich in einem inneren und einem äusseren Kreis auf, so dass sich die Personen von beiden Kreisen anschauen und jeweils ein Gegenüber haben. Mit dem zugeteilten Gegenüber wird in der vorgegebenen Zeit zu einer bestimmten Frage oder einem Thema diskutiert. Nach jeder Frage dreht sich der äussere Kreis um eine Person nach rechts und alle erhalten ein neues Gegenüber. Nach diesem ersten Austausch untereinander erhalten die Teilnehmenden als nächstes einen Input zur Bewegungsentwicklung. Diesen geben wir ihnen mit Hilfe verschiedener Medien. Es ist uns wichtig, dass die Teilnehmenden nicht nur viel theoretisches Wissen erhalten, sondern dass sie die Informationen mit ihrer zukünftigen Arbeit in ihrer Schar verknüpfen können. Deshalb

geben wir ihnen nur die wichtigsten Informationen weiter und verknüpfen diese mit der Kinder- und Jugendarbeit der Jubla. Um die erhaltenen Informationen zu festigen sammeln und entwickeln die Teilnehmenden während des zweiten Teils des Morgens jeweils in Kleingruppen konkrete Spielideen zu den verschiedenen Bewegungsformen für die Altersgruppe 4- bis 10-Jährige. Anschliessend an die Mittagspause probieren wir alle gemeinsam die ausgearbeiteten Spielideen zu den Bewegungsformen aus und reflektieren sie. Es ist für uns von grosser Bedeutung, dass die Teilnehmenden die Theorie gleich in die Praxis umsetzen können, damit das erhaltene Wissen mit physischen Erfahrungen verknüpft und nachhaltig abgespeichert wird.

3.5 Planung Inhalt

Theorieinput

09.30–09.40 h → Einstieg

In zwei Kreisen aufstellen, einen inneren und äusseren Kreis, so dass sich die Teilnehmenden anschauen. Die Kursleitung stellt verschiedene Fragen oder gibt Themen zum Diskutieren. Nach jeder Frage dreht sich der äussere Kreis um eine Person und mit dem neuen Gegenüber wird über das nächste Thema diskutiert. Die Teilnehmenden erhalten so einen ersten Eindruck vom Wissensstand der anderen.

09.40–11.50 h → Hauptteil

Im Plenum werden die gestellten Fragen kurz besprochen, damit wir einen Eindruck erhalten, mit welchen Hintergründen die Teilnehmenden den Kurs besuchen. Bringen sie Fragen mit in den Kurs? Wenn ja, können sie gleich zu Beginn aufgeschrieben werden, damit wir während dem Kurs die Möglichkeit haben, diese zu beantworten.

Teil 1:

Anhand einer Powerpoint-Präsentation werden den Teilnehmenden die wichtigsten Informationen zum Thema Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-Jährigen weitergegeben.

- Bedeutung der Bewegungsförderung
- Bedeutung der Bewegungsförderung in der Jubla
- Begriffsklärung
- Phasen der Bewegungsentwicklung
- Überblick Bewegungsentwicklung
- Basisfähigkeiten und -fertigkeiten bis vierjährig

Anschliessend wird etwas detaillierter auf die Entwicklungsschritte im frühen und mittleren Kindesalter eingegangen.

Frühes Kindesalter:

- Meilensteine und kurzer Überblick Entwicklungsstand
- Koordinative und konditionelle Fähigkeiten
- Verschiedene Bewegungsformen (Klettern, Steigen, Laufen, Springen, Werfen, Fangen)

Mittleres Kindesalter:

- Meilensteine und kurzer Überblick Entwicklungsstand
- Weiterentwicklung koordinativer und konditioneller Fähigkeiten
- Weiterentwicklung Bewegungsformen (Laufen, Springen, Werfen, Fangen)

Was gibt es bereits für Angebote von Jungwacht Blauring zum Thema «Die Kleinen in der Jubla»? Welche Hilfsmittel stehen zur Verfügung und können bei der Planung zur Hilfe gezogen werden? Wie können die genannten Informationen in das Angebot der Jubla integriert werden? Was können wir in Zukunft bei der Planung von Programmen beachten, um die Kinder auf ihrem Entwicklungsstand abzuholen?

Teil 2

Die Teilnehmenden werden in Kleingruppen aufgeteilt und erhalten jeweils zwei verschiedene Bewegungsformen zugeteilt, zu welchen sie mindestens eine Spielidee (ca. 15 Min.) mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen entwickeln. Die ausgearbeiteten Spiele werden am Nachmittag zusammen ausprobiert und reflektiert.

11.50–12.00 h → Abschluss

Als Abschluss spielen wir gemeinsam ein Klatschspiel im Kreis. Dabei werden die Hände der Reihe nach auf den Boden geklatscht. Die Hand, welche einen Klatschfehler begeht, fliegt raus. Wir starten mit einer komplexen Form und versuchen mit den Teilnehmenden zusammen Vereinfachungen des Spiels für 4- bis 10-Jährige zu finden.

1. Form: Eigene Arme und je eine Hand der Kreisnachbarn werden überkreuzt.
2. Form: Es werden nur die Hände mit den Nachbarn überkreuzt
3. Form: Keine Überkreuzungen, beide eigenen Hände werden nebeneinander hingelegt.

Praxisumsetzung

13.30–13.45 h → Einstieg

Nach dem Mittagessen spielen wir das Spiel Kuhstall, um wieder etwas wach, aufmerksam und aktiv zu werden. Die Teilnehmenden stehen in Dreiergruppen zusammen und werden in Kuhstallteile und Kühe aufgeteilt. Eine Person steht allein und muss versuchen einen Kuhstall mit Kuh zu bilden, indem sie entweder Kuh, Stall oder Kuhstall ruft und sich je nachdem alle Stallteile oder die Kühe neu sortieren müssen.

13.45–15.15 h → Hauptteil

Die Kleingruppen vom Vormittag stellen der Reihe nach ihre vorbereiteten Spielideen für die Altersgruppe 4- bis 10-Jährige vor. In der ganzen Gruppe werden die Spiele ausprobiert. Im Anschluss ans Spiel wird im Plenum reflektiert. Die Kleingruppe kann ihre Gedanken zum Spiel den anderen Teilnehmenden erläutern und erhält Rückmeldungen zu ihrer Planung.

- Was hat gut funktioniert?
- Werden die zugeteilten Bewegungsformen geübt?
- Was könnte man noch verändern?
- Gibt es weitere Anpassungsmöglichkeiten der Schwierigkeitsstufen?

15.15–15.30 h → Abschluss

Gemeinsam wird besprochen, welche Körperteile wir für die Bewegungen während den Spielen benötigten. Gegenseitig lassen wir uns anschliessend diese Körperteile mit Hilfe eines Tennisballes nochmals spüren.

Auswertung

15.30–16.00 h

Als Abschluss des Tages erhalten die Teilnehmenden einen Feedback-Bogen, welchen sie kurz schriftlich ausfüllen und uns abgeben.

4 Auswertung und Diskussion

4.1 Auswertung Projekttag

Der Impulskurs konnte, wie in unserer Arbeit beschrieben, durchgeführt werden. Für den geplanten Kurs war die Methode passend gewählt. Aus der von uns erarbeiteten Literatur zur motorischen Entwicklung bei 4- bis 10-Jährigen konnten wir ein informatives und interaktives Programm für die Kursteilnehmenden zusammenstellen.

Bei der Ausarbeitung des Programmes zeigten sich für uns Schwierigkeiten, wie detailliert und themenspezifisch die Informationen, welche wir den Kursteilnehmenden weitergeben möchten, sein sollten. Wir stellten uns die Fragen, welches Vorwissen die Teilnehmenden mitbringen und aus welchen Beweggründen sie den Kurs besuchen. Für die Vorbereitung und die Ausarbeitung des Kursprogrammes wären diese Informationen für uns hilfreich gewesen. Vor der Durchführung zeichneten sich demnach Schwierigkeiten ab, die im Theorieteil ausgearbeiteten Informationen zu filtern und in eine passende Form für die Weitergabe zu verpacken. Wir haben uns schliesslich für eine Mischung zwischen eher frontalem Informieren, einer gemeinsamen Erarbeitung und der praktischen Anwendung des Gelernten entschieden. Wir hatten den Eindruck, dass aus dieser Kombination ein interessanter und interaktiver Kurstag zustande kommen würde. Trotz einem allgemein positiven Gefühl sind wir mit unserer Vermittlung der Informationen nicht vollständig zufrieden. Der theoretische Teil des Impulskurses, welcher am Morgen eingeplant war, fiel etwas eintönig und langatmig aus. Zu diesem Teil erhielten wir auch von den Teilnehmenden die Rückmeldung, dass wir mehr Eigenleistung/Mitdenken von ihnen voraussetzen und einplanen hätten dürfen. Dazu hätten wir während des Theorieblocks vereinzelt Zwischenaufgaben an die Teilnehmenden stellen können, bei welchen sie beispielsweise die Bewegungsformen mit Hilfe von Kärtchen den verschiedenen Alterskategorien hätten zuordnen müssen.

Insgesamt hatten wir 10 Anmeldungen für unseren Impulskurs. Wir konnten unser geplantes Programm mit den Teilnehmenden gut durchführen. In Anbetracht der grossen Zahl von aktiven Leitenden im Kanton Luzern waren wir jedoch etwas überrascht, dass sich nicht mehr Teilnehmende für den Kurs angemeldet haben. Die geringe Teilnehmerzahl lässt die Vermutung zu, dass das Thema zu wenig Interesse bei den Leitenden der verschiedenen Jubla-Scharen geweckt oder die Werbung für den Kurs nicht wie gewünscht funktioniert hat. Den Feedback-Formularen, welche die Teilnehmenden am Ende des Kurstages für uns ausgefüllt haben, können wir entnehmen, dass die von uns zur Kommunikation gewählten Kanäle sinnvoll waren und die Information auf verschiedenen Wegen zu den Teilnehmenden gelang. Durch die frühzeitige Information an der Kantonskonferenz aller Scharvertretungen, im

Leitungsteam, auf der Datenbank der Jubla Schweiz, auf dem Instagram-Account der Jubla, dem Kursverzeichnis auf der Website der Jubla Luzern und durch persönlichen Austausch unter Leitenden haben die Jubla-Leitenden von unserem Kursangebot erfahren. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass die geringe Teilnehmerzahl nicht an mangelnder Werbung liegen konnte.

Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir einen Kurs in dieser Form nicht wieder durchführen werden. Input und Output eines Impulskurses dieser Art gleichen sich aus unserer Sicht nicht aus. Wir sehen zum Einen eine zu kleine Nachfrage. Zum Anderen haben uns die Teilnehmenden zurückgemeldet, dass sie nur wenig Inhalt in ihre Leitungstätigkeit werden integrieren können. Das Thema Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-jährigen Kindern scheint für Jubla Leitende zu spezifisch. Die Teilnehmenden bringen sehr wenig Vorwissen mit, wenn sie keinen entsprechenden Hintergrund haben. Wir erachten daher eine allgemeine Sensibilisierung für die wichtigen Entwicklungsschritte dieser Alterskategorie als sinnvoller. Eine gute Möglichkeit sehen wir darin, einen Kurs zum Themenbereich «Entwicklung von 4- bis 10-jährigen Kindern – Was sind ihre Herausforderungen und Interessen» durchzuführen. In dieses Angebot könnte die Bewegungsentwicklung als Teilbereich integriert werden. Die Jubla Luzern organisiert neu jeweils im Frühling ein Wochenende zum Thema Kindersport. Hier ergeben sich Parallelen mit unserer Idee. Wir sehen die Chance, das Thema der Bewegungsentwicklung in ein solches Angebot zu integrieren.

4.2 Diskussion der Arbeit

4.2.1 Beantwortung der Fragestellungen

- Welche Relevanz zeigt sich in der Förderung der Bewegung im Alter von 4 - 10 Jahren?

Aus unserer Arbeit wird klar ersichtlich, dass die Förderung der Bewegung eine sehr hohe Relevanz hat. Es ist besonders bei Kindern von grosser Bedeutung, dass sie sich oft und angemessen bewegen, damit ihre Entwicklung sowohl in der Motorik als auch in anderen Bereichen optimal verlaufen kann. Zudem ist zu wenig Bewegung ein ausschlaggebender Faktor für die Erhöhung gesundheitlicher Risiken.

- Warum ist es von Bedeutung, dass Leitende von Jungwacht Blauring Informationen zur Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-jährigen Kindern erhalten?

Seit Kurzem richtet sich das Angebot vieler Jubla-Scharen bereits an Kinder ab vier Jahren. Damit 4- bis 10-jährige Kinder in der Jubla optimal gefördert werden können,

ist es zentral, dass ihre Leitungspersonen über entsprechendes Wissen zur Bewegungsentwicklung in dieser Altersspanne besitzen. Nur so sind sie in der Lage, die Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend abzuholen und zu fördern. Hinzu kommt ein motivationaler Aspekt. Wenn Angebote für die Kinder nämlich konstant zu einfach oder konstant zu schwierig sind, verlieren die Kinder die Freude und die Motivation an den Angeboten teilzunehmen und ihnen gestellte Aufgaben zu lösen.

- Welche Aspekte der Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-jährigen Kindern sind für Jungwacht Blauring Leitende relevant?

Diese Frage ist für uns nicht abschliessend zu beantworten. Während der Beschäftigung mit der Theorie waren wir der Meinung, dass es für Leitende einerseits von Bedeutung ist zu wissen, wie motorisches Lernen überhaupt funktioniert, andererseits auch, welche Entwicklungsschritte ein Kind zu welchem Zeitpunkt durchläuft. Während der praktischen Umsetzung hat sich aber gezeigt, dass dieses Wissen für Jubla-Leitende bereits sehr spezifisch ist, da viele im Allgemeinen über sehr wenig Vorwissen zur kindlichen Entwicklung verfügen. Aus den Rückmeldungen des Impulskurses ging hervor, dass für die Leitenden das Wissen zu den einzelnen Entwicklungsschritten von grösserer Relevanz war, als die Hintergründe zum motorischen Lernen.

- Wie kann ein Kursangebot zum Thema Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-jährigen Kindern im Rahmen von Jungwacht Blauring sinnvoll gestaltet werden?

Wir haben uns bei der Planung unseres Impulskurses für die Variante Theorievermittlung am Vormittag und praktische Umsetzung am Nachmittag entschieden. Auch hier sind wir aber aufgrund unserer Einschätzung und den Rückmeldungen der Teilnehmenden zum Schluss gekommen, dass die Vermittlung nicht optimal war. Wir haben am Vormittag sehr viel frontal erzählt und erklärt. Hier wäre es wohl sinnvoll gewesen, die Teilnehmenden mehr miteinzubeziehen und selbst mitarbeiten zu lassen, damit mehr Wissen hängen bleibt. Für den Nachmittag haben die Teilnehmenden selbst Angebote für die entsprechende Altersgruppe geplant, die dann ausprobiert und reflektiert wurden. Dies war zwar sinnvoll, es fehlten aber gemäss den Rückmeldungen spezifische Ideen und Inputs von uns, welche die Leitenden in ihren Scharen umsetzen können. Bei der Erarbeitung eines entsprechenden Kursangebots müssten also unbedingt vermehrt Spielideen und –varianten für diese Altersgruppe aufgezeigt werden.

4.2.2 Kritische Reflexion

Einige kritisch reflektierte Punkte sind bereits in der Beantwortung der Fragestellungen und in der Auswertung des Impulskurses ersichtlich. Zu Beginn der Arbeit waren wir sehr motiviert und überzeugt, dass ein solcher Kurs ideal für Jubla-Leitende ist. Wir stellten uns vor, mit dem Impulskurs viele Leitende und somit umso mehr Kinder der Jubla zu erreichen. Wir wollten unseren Beitrag zur Prävention im Bereich der Bewegungsförderung leisten. Im Verlauf der Arbeit hat sich jedoch herausgestellt, dass dies schwieriger ist, als im Vorfeld angenommen. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema der Förderung des Bewusstseins für die Bewegungsentwicklung in der Jubla hat unsere Einstellung zu diesem Inhalt grundsätzlich nicht verändert, jedoch die Schwierigkeiten der sinnvollen Prävention aufgezeigt. Unsere klare Vorstellung, was wir als wichtig erachten und den Leitenden der Jubla zur Bewegungsentwicklung vermitteln wollen, veränderte sich gegen Ende unserer Auseinandersetzung mit dem Thema. Wir wurden uns der Komplexität des Themas immer stärker bewusst.

5 Zusammenfassung & Ausblick

Durch die theoretische Auseinandersetzung wurde unser Verständnis der Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-Jährigen verbessert. In der praktischen Anwendung wurde unser Bewusstsein für die Komplexität der sinnvollen Zusammenstellung eines Kursangebotes geschärft. Es war für uns sehr aufschlussreich in Form dieser Arbeit ein neues Kursangebot zusammenzustellen und auszuprobieren.

Weiterführend wäre es spannend ein optimiertes Angebot im Bereich der Förderung der Bewegungsentwicklung in der Jubla auszuarbeiten und zu realisieren. Entsprechend erachten wir es als sinnvoll, wenn sich die Jubla weiterhin mit dem Thema Bewegungsentwicklung auseinandersetzt und eine passende Form der Vermittlung und Sensibilisierung gestaltet. Wir werden bezugnehmend auf unsere Arbeit einen Teil zur Optimierung eines ähnlichen Kursangebotes beitragen. Dazu werden wir von den Teilnehmenden unseres Impuls-Kurses nach Durchführung einiger Anlässe und der Sommerlager ein zweites Feedback einholen, um genauere Informationen dazu zu erhalten, was vom Kursinhalt für die Tätigkeit in der Jubla und die Programmgestaltung hilfreich war und welche Inhalte bei der Planung fehlten. Wir hoffen mit dieser zusätzlichen Auswertung einen Beitrag zu einem nachfolgenden Projekt zu leisten und werden nach Möglichkeit selbst nochmals ein verbessertes Kursangebot für die Jubla zusammenzustellen. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass die Jubla einen wichtigen Beitrag zur Bewegungsentwicklung von Kindern leistet und dieser durch gezielte Inputs für die Leitenden noch gesteigert werden kann.

6 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Grobprogramm Impulskurs	24
---	----

7 Literaturverzeichnis

- Baur, J., Bös, K., Conzelmann, A. & Singer, R. (2009). *Handbuch motorische Entwicklung* (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, Bd. 106, 2., komplett überarbeitete Aufl.). Schorndorf: Hofmann.
- Birklbauer, J. (2012). *Modelle der Motorik. Eine vergleichende Analyse moderner Kontroll-, Steuerungs- und Lernkonzepte* (Spektrum Bewegungswissenschaft, Bd. 5, 2. Aufl.). Aachen: Meyer et Meyer.
- Bös, K. & Ulmer, J. (2003). Motorische Entwicklung im Kindesalter. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 151(1), 14–21. <https://doi.org/10.1007/s00112-002-0623-8>
- Cratty, B. J. (1979). *Motorisches Lernen und Bewegungsverhalten* (2., unveränderte Aufl.). Bad Homburg v.d. Höhe: Limpert.
- Gabler Harmut (Hrsg.). (1986). *Einführung in die Sportmotorik. Teil 1: Grundthemen* (Sport und Sportunterricht, Bd. 2). Schorndorf: Hofmann.
- Bundesamt für Gesundheit (Hrsg.). (2007). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz. Bericht in Erfüllung der Postulate Hummel Näf (05.3161) und SGK-SR (05.3230)*. Liebefeld. Zugriff am 12.03.2019 unter https://www.google.com/rl?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjhvPqjw_zgAhVvSRUIHaQ7CJAQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fcc%2Fbundesratsberichte%2F2007%2Fgesundheitsfoerderung.pdf.download.pdf%2F.pdf&usq=AOvVaw1JQvRJlgDnKRYqWYvPmp1K
- Gyger, M., Wüthrich, K. & Züblin, R. (Bundesamt für Sport BASPO, Hrsg.). (2013). *Broschüre Grundlagen – Lagersport/Trekking*. Zugriff am 26.11.2018. Verfügbar unter: <https://www.jugendundsport.ch/de/sportarten/lagersport-trekking-uebersicht.html#ui-tab-517>
- Holle, B., Heine, R. & Schulze, A. (2016). *Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes. Ein praktisches Lehrbuch für die Arbeit mit normalen und retardierten Kindern* (6., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.). (2017). *die kleinen in der jubla. Jüngere Kinder in Jungwacht Blauring - eine Hilfestellung* (4. Aufl.). Luzern.
- Jungwacht Blauring Schweiz. Zugriff am 30.09.2018 unter <https://www.jubla.ch/>
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.). (2018). *Leitbild*. Zugriff am 26.11.2018. Verfügbar unter: <https://www.jubla.ch/mitglieder/verband/leitbild/>
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.). (2019). *Haltungspapier Öffnung und Integration*. Zugriff am 12.03.2019. Verfügbar unter: <https://www.jubla.ch/interessierte/was-die-jubla-ist/wie-die-jubla-denkt/>
- Kälin, K. (2018, 19. November). Purzelbäume schlagen lohnt sich. *Neue Luzerner Zeitung*, S. 5.
- Knöpfli, M., Kriemler, S., Romann, M., Roth, R., Puder, J. & Zahner, L. (2007). Ein Schulinterventionsprogramm zur Verbesserung der Gesundheit und Fitness bei Kindern im Alter von 6–13 Jahren (Kinder- und Jugendsportstudie [KISS]). *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie*, (55 (2)), 45–51.

- Meinel, K. & Schnabel, G. (2015). *Bewegungslehre - Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12., ergänzte und überarbeitete Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Moses, S., Meyer, U., Puder, J., Roth, R., Zahner, L. & Kriemler, S. (2007). Das Bewegungsverhalten von Primarschulkindern in der Schweiz. *Swiss Sports & Exercise Medicine*, (55(2)), 62–68.
- Projekt Kindersport in den Jugendverbänden (Hrsg.). (2017). *Hilfsmittel altersgerechte Lageraktivitäten für Kinder*. Zugriff am 19.12.2018. Verfügbar unter: <https://www.jubla.ch/mitglieder/themen/kindersport/>
- Schott, N. & Munzert, J. (Hrsg.). (2010). *Motorische Entwicklung* (Sportpsychologie, Bd. 5). Göttingen: Hogrefe.
- Schwarz, R. (2014). Effekte der Bewegungsförderung. Review längsschnittlicher Evaluationsstudien zu Bewegungsinterventionen in der frühen Kindheit. *motorik*, 37(2), 52–63. <https://doi.org/10.2378/mot2014.art11d>
- Wagner, M. (2011). *Motorische Leistungsfähigkeit im Kindes- und Jugendalter* (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, Bd. 180). Schorndorf: Hofmann.
- Zimmer, R. (2009). *Toben macht schlau! Bewegung statt Verkopfung* (Herder-Spektrum, Bd. 5398, 4. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. Freiburg im Breisgau: Herder.

8 Anhang

Anhang 1: Kursvorbereitung

- Kursbeschreibung
- Werbung
- Richtlinien J+S & Jubla Schweiz (Impulskurs)

Anhang 2: Programm Impulskurs

Anhang 3: Kursunterlagen

- Feedbackformular
- PowerPoint Präsentation Impulskurs

Anhang 1: Administration

Kursbeschreibung

IMPULSKURS – DIE KLEINEN IN DER JUBLA

BESCHREIBUNG

TN-Profil:

- Du leitest in deiner Schar eine Gruppe oder bist gar in der Schar- oder Lagerleitung tätig und möchtest dein Wissen zur Bewegungsentwicklung der jüngeren Kinder vertiefen.
- Du interessierst dich für die jüngeren Kinder (4-10 Jährige) in der Jubla.
- Deine Schar könnte sich vorstellen zukünftig ihr Angebot für noch jüngere Kinder ausweiten und ihr wünscht euch weitere Informationen zu diesem Thema.

Kursbeschreibung:

Wir möchten euch Informationen zur Bewegungsentwicklung bei 4-10 jährigen Kindern weitergeben. Bewegung ist gerade bei jüngeren Kindern ein sehr wichtiges Thema und in vielfältigen Angeboten der Jubla gezielt gefördert werden. Während diesem Impulskurs erfahrt ihr wie das Angebot auf für jüngere Kinder passend gestaltet werden kann. Dies hilft euch Scharanlässe, Gruppenstunden oder Lagerprogramme sinnvoll zu planen und auch den Kleinen in der Jubla gerecht zu werden.

Schwerpunkte:

- Informationen über die Bewegungsentwicklung von 4-10-Jährigen
- Kennenlernen von spezifischen Bewegungsspielen
- Inputs zur Programmgestaltung und Organisation

DIE KLEINEN IN DER JUBLA

Kann die Jubla den «Kleinen» ebenfalls ein attraktives Programm anbieten? – Natürlich! Habt ihr in eurer Schar Kinder im Alter von 4 - 10 Jahren? Wenn ja, wisst ihr, welche Chancen ihr den jüngeren Kindern mit einem altersentsprechenden Programm bietet? Wenn nein, wisst ihr, welches tolle Potenzial ihr mit einem passenden Angebot für diese Alterskategorie versäumt und wie viele zukünftige engagierte Jubla-Kinder ihr dabei gewinnen könntet?

Einige Leitungsteams wissen bereits viel über dieses Thema, andere beschäftigen sich zunehmend mit jüngeren Kindern in der Schar und, für manche ist dieser Gedanke vielleicht neu. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit beschäftigen Nora und ich uns zurzeit intensiv mit der Bewegungsentwicklung von 4-10-jährigen Kindern, denn wir sehen in der Jubla ein grosses Förderpotenzial für ihre Bewegungsentwicklung und möchten euch gerne zeigen, wie Anlässe für die Kleinen aussehen könnten.

Deshalb möchten wir euch einige Erkenntnisse und Informationen dazu weitergeben. Bewegung ist gerade bei jüngeren Kindern ein sehr wichtiges Thema und kann in vielfältigen Angeboten der Jubla gezielt gefördert werden. Während unserem Impulskurs erfahrt ihr, wie euer Angebot auch für jüngere Kinder passend gestaltet werden kann. Dies hilft euch Scharanlässe, Gruppenstunden oder Lagerprogramme sinnvoll zu planen und auch den Kleinen in der Jubla gerecht zu werden. Neben den eher theoretischen Inputs, möchten wir gemeinsam mit euch praktische Umsetzungsbeispiele auszuprobieren.

Der eintägige Kurs richtet sich an alle Jubla-Leitenden, die sich für die Bewegungsentwicklung von 4-10-jährigen Kindern interessieren. Er bietet auch Leitenden aus Scharen, die bereits mit jüngeren Kindern arbeiten oder sich überlegen, dies künftig zu tun, eine gute Möglichkeit weitere Informationen zum Thema zu erhalten.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann melde dich über die Datenbank für den Impulskurs am **Samstag 26. Januar 2019** in Horw an.

Wir freuen uns auf viele Interessierte!

Werbung

Jungwacht Blauring Luzern

7. Januar · 🌐

Die Kleinen in der Jubla, was können sie bereits und wie kann man sie in ihrer Bewegungsentwicklung weiterbringen? Antworten auf diese Fragen erhältst du am Impulskurs vom Samstag, 26. Januar 2019 in Horw. Anmeldung via db.jubla.ch/groups/4/events/4422. #diekleineninderjubla #jublinis

Facebook Account Jubla Luzern

jublaluzern • Abonniert

jublaluzern Die Kleinen in der Jubla, was können sie bereits und wie kann man sie in ihrer Bewegungsentwicklung weiterbringen? Antworten auf diese Fragen erhältst du am Impulskurs vom Samstag, 26. Januar 2019 in Horw. Anmeldung via Jubla-Datenbank. #jublinis #diekleineninderjubla #ausbildung asiaulm =D

Gefällt raxaller und 67 weitere Personen

7. JANUAR

Kommentar hinzufügen ...

Instagram Account Jubla Luzern

Richtlinien J+S & Jubla Schweiz (Impulskurs)

Richtlinien für Impulskurse

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und Jungwacht Blauring

Gestützt auf Artikel 9 des Bundesgesetzes vom 30. September 2011 über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendförderungsgesetz, KJFG) und auf Artikel 12 der Verordnung vom 17.10.2012 über die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (KJFV) wird für die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen, die ehrenamtlich in leitender, beratender oder betreuender Funktion tätig sind, Finanzhilfe vom Bund gewährleistet, wenn sie regelmässig durchgeführt werden und die Teilnehmenden im Hinblick auf ihre Leitungs-, Beratungs- und Betreuungsfunktion ausgebildet werden und sich klar von den allgemeinen statuarischen Tätigkeiten abheben.

Mögliche Kurse (ohne J+S) und ihre Maximaldauer

Impulskurse	0.5 – 3 Tage
Spezialkurse	3.5 – 8 Tage

Kursinhalte

Entscheidend, ob ein Kurs bewilligt werden kann oder nicht, sind die Inhalte. Die Blöcke, die angerechnet werden wollen, müssen einen **Ausbildungscharakter** haben. Das heisst, den Teilnehmenden werden Inhalte **praxisorientiert vermittelt**, die sie im Hinblick auf ihre Leitungstätigkeit weiterbildet. Es muss ein **Lerneffekt** ersichtlich sein.

Mögliche Themen

Krisenkonzept, Medienarbeit, Mindestkenntnisse (Pioniertechnik, 1. Hilfe, Orientieren/Kartenlesen), Scharfinanzen, Kader- und Nachwuchspannung, Gruppenstunden, Scharanlässe, Jahresplanung, Prävention (z.B. Umgang mit Suchtmitteln, Grenzen etc.), Netzwerkarbeit (z.B. Elternarbeit etc.), Scharbegleitung usw.

Kursform

Impulskurse können zum Beispiel in der Form eines Workshops an einem regionalen/kantonalen Ausbildungstag oder an einer Kantonskonferenz, als Mindestkenntnis-Tag, als Ausbildungsabend für Gruppenleitende, Scharleitende oder Coaches oder als Präsideskurs stattfinden.

Kursleitung

Der/die Kursleiter/-in muss eine gültige **Expertenanerkennung** (Exp) haben. **Pro 15 Teilnehmende** muss mindestens eine weitere Leitungsperson eingesetzt werden. Diese Person braucht keine spezielle Anerkennung, aber Erfahrung im entsprechenden Ausbildungsthema.

Kursdauer

Ein ganzer Kurstag wird mit mindestens **4 Stunden** Ausbildungstätigkeit angerechnet. Ein Kurstag mit **2 bis 4 Stunden** Ausbildungstätigkeit wird als **halber Tag** entschädigt. Tage mit weniger als 2 Stunden Ausbildungstätigkeit können nicht abgerechnet werden. Kurstage, die **nach** 17.00 Uhr beginnen oder **vor** 12.00 Uhr enden, können maximal als halbe Kurstage entschädigt werden.

Essenszeiten, Reisezeiten, Ein- und Aufräumarbeiten und Pausen können nicht als Ausbildungszeit angerechnet werden.

Entschädigung

Das Mindestalter für die Entschädigung beträgt **17 Jahre (Jahrgang)**, das **Höchstalter 30 Jahre (Jahrgang)**. Jüngere/Ältere TN können den Kurs besuchen, der Veranstalter erhält jedoch für diese Personen keine Entschädigung. Für Kursleitende wird ebenfalls eine Entschädigung ausbezahlt. Aktuell beträgt der Betrag ca. 26 CHF pro Personentag.

Kursadministration

Der Kurs wird auf der jubla.db von der kantonalen Arbeitsstelle erfasst. Um den Kurs definitiv anzumelden sendet die Kurshauptleitung die Anmeldung (Anmeldung Impulskurs) vollständig ausgefüllt zusammen mit dem Grob- und Feinprogramm digital an ausbildung@jubla.ch. Der Kurs wird vom Bereich Aus- und Weiterbildung betreut. Dazu braucht es folgende Unterlagen:

- **Anmeldung Impulskurs:** vollständig ausfüllen, inkl. Kursleitung (die Kursnummer vergibt der Bereich Aus- & Weiterbildung)
- **Grobprogramm** (Kursablauf): Datum, Zeitangaben der Ausbildungsblöcke, Thema der Ausbildung verständlich für Kursadministration, möglichst kurz inkl. Angaben zur Kursleitung, Kursnummer, Kursorganisator (Kanton), Jublalogo (→ siehe Vorlage)
- **Feinprogramm** (Blockbeschreibung) mit Zielen, Inhalt, Methode, evtl. Unterlagen (als 1 Datei)

Nach dem Kurs werden die **Teilnehmenden und Kursleitenden auf der jubla.db** definitiv erfasst und die Angaben werden von der AST nach den Angaben der Kurshauptleitung kontrolliert. Wichtig sind folgende Informationen aller TN, Kursleitungspersonen, Referenten sowie Kurspersonal: Name, Vorname, Adresse, PLZ und Ort, Wohnkanton und Geburtsdatum.

Fristen

5 Wochen vor Kurs

Die Arbeitsstelle (AST) erfasst den Kurs auf der jubla.db nach Angaben auf der Anmeldung.

Vollständige Unterlagen (Anmeldung, Grob- und Feinprogramm) digital an den Bereich Aus- & Weiterbildung (A&W) von Jungwacht Blauring Schweiz (ausbildung@jubla.ch) senden.

3 Wochen vor Kurs

Der Bereich A&S betreut den Kurs, teilt die Kursnummern zu und gibt Rückmeldung zum Programm. Überarbeitete Programme und fehlende Angaben/Unterlagen müssen dem Bereich A&W **vor Kursbeginn** nachgereicht werden. **Der Kurs kann auch nicht bewilligt werden!** Z.B. kein Exp, zu späte Anmeldung, Inhalte haben keinen Ausbildungscharakter...

2 Wochen nach Kurs

Die AST kontrolliert die Angaben der Teilnehmenden auf der jubla.db nach Angaben der Kurshauptleitung und setzt den Kurs in den Status «abgeschlossen».

Auszahlung der Entschädigung

Die Kursadministration von Jungwacht Blauring Schweiz reicht zwei Mal jährlich ein Gesuch an das BSV ein. Die Entschädigung wird bis Ende September des folgenden Jahres, zusammen mit allen J+S-Kursbeiträgen, an die Kantonsleitung ausgezahlt. Die Kantonsleitung ist für die Verteilung der Gelder im Kanton verantwortlich.

Anerkennungen

Die Teilnehmenden erhalten für den Besuch eines Impulskurses keine Anerkennung. Der Kursbesuch kann vom Organisator bestätigt werden (z.B. Kurstabelle im Dossier Freiwillig).

Mindestbedingungen für Impulskurse nach den Richtlinien vom BSV und Jungwacht Blauring Schweiz:

½ Tag: 2h Ausbildung / 1 Tag: 4h Ausbildung

Leitung: Expertenankennung

Betreuungsverhältnis: 1 Kursleitung zu 15 TN

Inhalt mit Ausbildungscharakter und praxisorientiert vermittelt

Anhang 2: Programm Impulskurs

Bewegungsentwicklung

Datum / Zeit / Ort	26.01.2019	13.30 – 15:30	Turnhalle
Leitung	Nora Furrer, Rebekka Müller		
Material / Hilfsmittel	•	•	•
Vorbereitung	Turnhalle reservieren		

Zeit	Beschreibung	Verantwortlich
13.30-13.45	<p>Einstieg: Um nach dem Mittagessen und dem eher theoretischen Teil, spielen wir das Spiel Kuhstall, um wieder etwas wach, aufmerksam und aktiv zu werden. Die TNs stehen in 3er Gruppen zusammen und werden in Kuhstallteile und Kühe aufgeteilt. Eine Person steht alleine und muss versuchen einen Kuhstall mit Kuh zu bilden indem sie entweder Kuh, Stall oder Kuhstall ruft und sich je nach dem alle Stallteile oder die Kühe neu sortieren müssen.</p>	Rebekka
13.45-15.15	<p>Hauptteil Die Kleingruppen vom Vormittag, stellen der Reihe nach ihre vorbereiteten Spielideen für die Altersgruppe 4-10-jährige vor. In der ganzen Gruppe werden die Spiele Ausprobiert.</p> <p>Im Anschluss ans Spiel wird im Plenum reflektiert. Die Kleingruppe kann ihre Gedanken zum Spiel den anderen TNs erläutern und erhält Rückmeldungen zu ihrer Planung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was hat gut funktioniert? - Werden die Bewegungsformen geübt? - Was könnte man noch verändern? - Gibt es weitere Anpassungsmöglichkeiten der Schwierigkeitsstufen? 	Nora
15.15-15.30	<p>Ausstieg Gemeinsam wird besprochen, welche Körperteile wir für die Bewegungen während den Spielen benötigten. Gegenseitig lassen wir uns anschliessend diese Körperteile mit Hilfe eines Tennisballes nochmals spüren.</p>	Rebekka

Sicherheitsüberlegungen	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Notfallapotheke ist in der Turnhalle vorhanden • Alle TNs tragen Turnschuhe.
-------------------------	--

Anhang 3: Unterlagen & PowerPoint Präsentation

Feedbackformular

IMPK „Die Kleinen in der Jubla“

Feedback zum Kurs

Name: _____

	++	+	0	-	--
Der Kurs hat mir Spass gemacht					
Die theoretischen Informationen vom Vormittag sind nützlich für meine Jubla-Zukunft.					
Die praktische Umsetzung vom Nachmittag ist nützlich für meine Jubla-Zukunft.					
Die erhaltenen Informationen waren neu für mich.					
Ich fände es sinnvoll den Kurs im nächsten Jahr erneut anzubieten.					

Wie hast du von diesem Kurs erfahren?

Wie lautet deine persönliche Take-Home-Message?

Weitere Bemerkungen

PowerPoint Präsentation Impulskurs

Die Kleinen in der Jubla

Ablauf

Vormittag

- Begrüssung
- Ziele
- Theoretischer Input
- Programmplanung

Nachmittag

- Erfahrungsbericht
- Praktische Umsetzung
- Auswertung

Ziele

- Du erhältst eine grobe Übersicht über die Bewegungsentwicklung von 4-10 jährigen Kindern
- Du lernst spezifische Spiele zu den verschiedenen Bewegungsformen kennen
- Du kannst deine Programmgestaltung den jüngeren Kindern anpassen
- Du kennst die wichtigsten organisatorischen Schritte um ein entsprechendes Angebot in deiner Schar zu planen

Was wisst ihr bereits?

- Was habt ihr vorhin von jemandem gehört, was für euch neu war, worüber ihr erstaunt wart oder was anders ist als ihr es kennt?
- Habt ihr Fragen, die ihr gerne beantwortet hättet?

Bedeutung der Bewegungsförderung

- Bewegung begleitet uns unser ganzes Leben lang
- Kinder werden in ihrem Bewegungsdrang immer öfter eingeschränkt
- Kinder brauchen Angebote, damit sie sich trotzdem bewegen und Freude daran haben

Bedeutung der Bewegungsförderung

- Kinder die Schwierigkeiten in der Bewegung haben, bewegen sich oft noch weniger, somit werden die Schwierigkeiten immer grösser.
- Es ist wichtig, die Kinder ihrem Können entsprechend zu fördern, damit sie Freude an der Bewegung haben.

Bedeutung der Bewegungsförderung von Jungwacht Blauring

Zahlen und Fakten

Jubla Schweiz

30'000 Mitglieder → 21'000 Kinder & Jugendliche

Jubla Luzern

6'600 Mitglieder → 4'600 Kinder und Jugendliche

Bedeutung der Bewegungsförderung von Jungwacht Blauring

- In der Jubla können Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben
- Kinder werden in verschiedenen Bereichen der Bewegung gefördert
- Kinder sollen Freude an der Bewegung haben
- Förderung von Bewegungsfertigkeiten steht nicht im Mittelpunkt

Wieso brauchen wir Wissen zur Bewegungsentwicklung?

- Damit wir Angebote an das Können der Kinder anpassen können
- Daraus entsteht mehr Motivation und somit mehr Freude an der Bewegung
- Schwierigkeiten von Kindern verstehen

Motorik

- Gesamtheit aller Steuerungs- & Funktionsprozesse
- Motorische Fähigkeiten
 - Strukturen und Funktionen für Bewegungshandlung
 - Voraussetzung für Ausübung bestimmter Tätigkeiten
- Motorische Fertigkeiten
 - Sichtbare Komponenten einer Bewegungshandlung
 - Grundfertigkeiten und komplexe Fertigkeiten

Motorisches Lernen

- Erfahrungsabhängige Veränderungen
- Vorgang:
Aufnahme, Verarbeitung & Speicherung von Informationen
- Voraussetzung:
Intensive Verbindung zwischen Reizen und Reaktionen

Motorische Entwicklung

- = Bewegungsentwicklung
- Lern-, Wachstums- & Reifungsprozesse
- Aussensicht
 - beobachtbare Produkte (Bsp. Bewegung, Haltung)
- Innensicht
 - körperinterne Prozesse (Bsp. Kraft, Ausdauer)
- Konditionelle & koordinative Fähigkeiten

Phasen der Bewegungsentwicklung

1. Phase: Grobkoordination

- Neue Bewegungen kennenlernen und bei günstigen Bedingungen ausführen
- Erste Vorstellung des Bewegungsablaufes
- Intensive Phase des Übens
- Lösen der Bewegungsaufgabe mit Mängeln und Fehlversuchen
- Keine Anpassung an wechselnde Bedingungen
- Optische Kontrolle notwendig

2. Phase: Feinkoordination

- Entwicklung von Grob- zur Feinkoordination => kontinuierlich
- Grobform wird weiterentwickelt und verbessert
- Zwischenzeitliche Stagnation möglich
- Gut ausgeprägter Bewegungsfluss angestrebt
- Hohe Präzision und Konstanz
- Bewegungen entweder präzise oder schnell
- Bewegungsabläufe harmonischer und zielgerichteter

3. Phase: Festigung und Anpassung

- Stabilisierung der Feinkoordination => variable Verfügbarkeit
- Bewegung kann unter schwierigen, ungewohnten Bedingungen ausgeführt werden.
- Steht jederzeit zur Verfügung
- Aufmerksamkeit kann sich von der Bewegungsausführung lösen
- Muss immer wieder verwendet werden, dass sie erhalten bleibt
- Ständiges Weiterlernen erforderlich

Bewegungsentwicklung

- Bewegungsentwicklung verläuft individuell sehr unterschiedlich
- Wenn die Entwicklung nicht dem «normalen» Weg entspricht muss das Kind später nicht zwingend Schwierigkeiten haben
- Es ist aber ein Zeichen dafür, dass man aufmerksam sein soll und die Anforderungen für das Kind evtl. anpassen sollte

Bewegungsentwicklung

Basisfertigkeiten & -fähigkeiten bis 4-jährig

Pränatale Phase

- Spontane Bewegungsaktivitäten des Embryos (ab ca. 6. SW)
- Basis für spätere motorische Fertigkeiten bilden:
 - Ungerichtete Massenbewegungen
 - Strampelbewegungen der Arme und Beine
 - Von Geburt an vorhanden Reflexe

Basisfertigkeiten & -fähigkeiten bis 4-jährig

Säuglingsalter

→ Phase der Aneignung erster koordinierter Bewegungen

- Anheben des Kopfes (~4 Wochen)
- Entwicklung des gezielten Greifens
- Aufrechte Haltung
- Verschiedene Formen der selbstständigen Fortbewegung
- Selbstständiges freies Gehen (bis ca. 1-jährig)

Basisfertigkeiten & -fähigkeiten bis 4-jährig

Kleinkindalter

→ Phase der Aneignung vielfältiger Bewegungsformen

- Freies Gehen, erweiterter Aktionsradius
- Weitere neue Bewegungsformen
Bsp. Steigen, Rollen, Rennen, Hüpfen, Kriechen, Schwingen, etc.

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

→ Phase der Vervollkommnung vielfältiger Bewegungsformen & Aneignung erster Bewegungskombinationen

- Erweiterung der motorischen Kompetenzen durch Übung & Wiederholung
- Individuelle Unterschiede in den Bewegungsformen sichtbar
- Konzentrationsfähigkeit nimmt zu
- Schnelle Interessenverlagerung & häufiger Wechsel der Spielhandlung nimmt ab.

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

Wichtige Entwicklungsschritte

- Vervollständigung der Bewegungsabläufe & Aneignung von Bewegungskombinationen im Vordergrund
- Leistungssteigerung, Qualitätsverbesserung, Zunahme der variablen Verfügbarkeit
- Unterschiede erkennbar: geschult / nicht geschulte Kinder
- Umfassendere Kombinationsleistungen

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

Voraussetzungen für Bewegungsentwicklung

- Erster „Gestaltwandel“ (körperbauliche Veränderungen)
- Fülliger, pummeliger Körperbau, grosser Kopf & kurze Extremitäten ↔ schlanker, harmonischer & ausgeglichener Körperbau
- Fortschritte im Spracherwerb
- Bewegungsbedürfnis & unermüdliche vielseitige Spieltätigkeit

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

Wichtig für optimale Förderung

- Bewegungsfreiheit
- Geeignete vielseitige Umgebung
- Spiel in der Gruppe, stärker vorhandene motorische Impulse & Anregungen

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

Konditionelle Fähigkeiten

- Entwicklung der Krafftätigkeit im Vergleich zu den vorherigen Lebensphasen keine starken Veränderungen

Koordinative Fähigkeiten

- Entwickeln sich vor allem gegen Ende des frühen Kindesalter
- Koordination verschiedener Bewegungshandlungen
- Gleichgewicht & Beweglichkeit werden verbessert

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

- Aktuelle Bewegungsformen:
 - Rollen vorwärts / rückwärts
 - Seilhüpfen
 - Stützsprünge mit Anlauf
 - Drehsprünge
 - Unterschwünge am Reck
 - flüchtige Handstände
 - etc.

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

Weiterentwicklung der Bewegungsformen

Gehen

- Anzahl Schritte nimmt ab, Schrittlänge nimmt zu
 - Enge, schnelle, trippelnde Gangart ↔ kräftige raumgreifende Schritte
 - Füße werden abgerollt
- Entwicklungsstand bleibt bis ins Jugendalter unverändert

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

Klettern

- Eine der wichtigsten Bewegungsformen
- Im Alter von 5-6 Jahren grösster Fortschritt
- Selbstvertrauen & Können kommen zum Ausdruck
- Brusthohe Hindernisse überwindbar
- Bewegungsform wird allgemein zügiger, schneller und koordinierter ausgeführt

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

Steigen

- Mit 4-jährig Treppensteigen im Wechselschritt möglich
- Hindernisse & Zwischenräume von 50 cm herausfordernd
- Nur 2/3 der Kinder in der 1. Klasse erreichen diesen Entwicklungsstand

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

Rennen

- Ausführung verändert sich stark (5.-7- Lebensjahr)
- Schrittlänge nimmt zu (Abstossimpuls & Hubhöhe des Oberschenkels)
- Rasche Verbesserung der Laufgeschwindigkeit und Laufgewandtheit

Hüpfen

- Förderung für Weiterentwicklung notwendig
- Weitere Bewegungsaufgaben (Weit- / Hochsprung)

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

Fangen

- Antizipation an die Flugbahn noch wenig entwickelt
- Passive Fangbewegung, abwartende Haltung wird laufend durch aktive ersetzt.
- Erst ca. 10% der 6-7-Jährigen können den fließenden Übergang zum anschließenden Werfen

Frühes Kindesalter

4-6/7-jährig

Werfen

- Komplexe Bewegungsform → Richtungsbestimmung
→ Entfernungseinschätzung
 - Verwandte Bewegungsformen:
Schleudern, Stossen, Schlagen
 - Möglichst weit
 - Möglichst genau
- } 2 verschiedene Bewegungsaufgaben

Mittleres Kindesalter bis 10-jährig

- Kindlicher Alltag verändert sich durch Schuleintritt
- Ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis
- Ungehemmte Bewegungsfreude
- Bewegungsfreiheit
- Aufenthalt an frischer Luft
- Spielen & Explorieren
- Bewegungsbedürfnis ausleben

Faktoren für körperliche,
motorische Entwicklung &
psychisches Wohlbefinden

Mittleres Kindesalter bis 10-jährig

Konditionelle Fähigkeiten

- Keine grossen Veränderungen zur frühen Kindesalter

Koordinative Fähigkeiten

- Motorische Lernfähigkeit nimmt zu
- Ausführung verschiedener Fertigkeiten steigert sich

Mittleres Kindesalter

bis 10-jährig

Gehen

- Weitere Fortschritte bis zum 9./10. Lebensjahr
- Meist eingesetzte Bewegungstätigkeit
- Nebenbewegungen verringert, Tempo gesteigert

Hüpfen

- Ansprechende Bewegungsform
- Seltener ausgeübt – Gelegenheiten fehlen

Mittleres Kindesalter

bis 10-jährig

Fangen & Werfen

- Stark übungsabhängige Bewegungsform
- Individuelle Unterschiede in
 - Qualität der Wurfbewegung
 - Steigerung der Wurfleistung

Was macht die Jubla bereits?

Zielgruppe

- Kindersport (5-10 Jahre)
- Jugendsport (10-20 Jahre)

→ Aktivitäten müssen auf die entsprechenden Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst werden.

Was macht die Jubla bereits

Ziele

- Kinder und Jugendliche werden durch sinnvolle Spiel- & Sporterlebnisse für den Sport begeistert.
- Sie werden mit zielorientierten, vielfältigen und kreativen Sporterlebnissen für den ganzheitliche Sport motiviert und erhalten so einen Zugang zu gesunden positiven Körpererfahrungen
- Sie erleben sportliche Aktivitäten, bei denen das Erlebnis in der Gruppe im Vordergrund steht und können sich ohne Leistungsdruck miteinander im spielerischen Wettkampf messen

Was macht die Jubla bereits

Leitgedanken

- Drei L's: Lachen, Lernen, Leisten
- Im Vordergrund stehen vielseitige Bewegungen & das Aneignen einer breiten Basis an motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten
- Möglichst viele Bewegungsgrundformen werden abgedeckt

Was macht die Jubla bereits

- Es gibt bereits viele Informationen zum Thema Kindersport in den Jugendvereinen:
=> z.Bsp.: Broschüre «Kindersport in den Jugendvereinen»
- Dokumente Jungwacht Blauring:
 - Kindersport Zusammenfassung Jungwacht Blauring (gratis Download www.jubla.ch)
 - Hilfsmittel «die kleinen in der jubla»
 - Hilfsmittel «altersgerechte Lageraktivitäten für Kinder» (gratis Download www.jubla.ch)
- Einführungskurs Kindersport (EKK)

Bewegungsgrundformen

Laufen, Springen

Balancieren

Rollen, Drehen

Klettern, Stützen

Schaukeln, Schwingen

Rhythmisieren, Tanzen

Werfen, Fangen

Kämpfen, Raufen

Rutschen, Gleiten

weitere Formen

Bewegungsgrundformen aus der Broschüre
«J+S-Kindersport – Theoretische Grundlagen».

Auftrag

Überlegt euch in zweier Gruppen zu den zugeteilten Bewegungsformen ein „Angebot“ für Kinder ab 4 Jahren, welches ca. 10-15 Minuten dauert.

Die „Angebote“ werden am Nachmittag in der Turnhalle gemeinsam ausprobiert.

